

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

**INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ**

**POSGRADO EN
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES**

MODELO DE AGRICULTURA COMPLEMENTARIA PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN COMUNIDADES RURALES

FERNANDA DÍAZ SÁNCHEZ

T E S I S

**PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA
OBTENER EL GRADO DE:**

MAESTRA EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ

2024

La presente tesis titulada: **MODELO DE AGRICULTURA COMPLEMENTARIA PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN COMUNIDADES RURALES**, realizada por la alumna: **Fernanda Díaz Sánchez**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRA EN CIENCIAS

INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO:

Dr. Jorge Cadena Iñiguez

ASESOR:

Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera

ASESOR:

Dr. Francisco Javier Morales Flores

ASESORA:

Dra. Tzatzil Isela Bustamante Lara

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, junio, 2024

AGRADECIMIENTOS

Al Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí.

Por abrirme las puertas y brindarme las herramientas que fortalecieron mis proyectos, fortaleciendo el deseo de seguir aprendiendo en el camino.

Al CONAHCYT

Por el apoyo económico (No. CVU 1171476) que me otorgaron para enfocarme completamente en mis estudios y proyectos.

A mi Consejo Particular

Por su tiempo y atención, todos los conocimientos que me otorgaron son valorados. Sin su apoyo este proyecto no sería lo mismo.

DEDICATORIA

A mi familia.

Les dedico mi trabajo y esfuerzo en este proyecto. Me apoyaron estando lejos y me motivan a seguir creciendo personal y académicamente. Un reconocimiento especial a mi abuela, quién fue el mayor motivante en el campo a pesar de no estar conmigo.

A mi pareja.

Estoy segura de que mis palabras no alcanzan, pero espero que el tiempo esté a nuestro favor. Me inspiraste a seguir el proyecto y continúas motivándome para explorar nuevas metas a futuro. Gracias por tu apoyo y esfuerzo en este sueño.

A mis amigos.

Soy afortunada por contar con sus palabras de aliento en más de una ocasión. Su apoyo me fortaleció en esta etapa (a veces confusa) y su alegría me contagio para afrontar lo necesario.

MODELO DE AGRICULTURA COMPLEMENTARIA PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN COMUNIDADES RURALES

Fernanda Díaz Sánchez, M. C.
Colegio de Postgraduados, 2024

RESUMEN

En México, existen diversos factores que limitan el desarrollo de la población rural. Destacan la pobreza, que limita una vida libre de carencias socioeconómicas; la migración, que obliga la búsqueda de oportunidades diferentes, y el cambio climático que intensifica la sequía afectando los cultivos. En comunidades rurales del semidesierto potosino-zacatecano se registran años sin precipitación pluvial, y aunque los campesinos generan experiencias para lidiar con los cambios, las estrategias no han sido suficientes. Se diseñó un modelo de agricultura complementaria (*AgriCom*) y de conservación de bajo costo tecnológico, usando recursos locales. Se sembraron siete variedades de nopal (*Opuntia ficus-indica* L.) para producir permanentemente nopal verdura, tuna y forraje, así como higo (*Ficus carica*) y maíz (*Zea mays*). La siembra fue asexual con cladodios maduros a 0.7 x 0.7 m, evaluando la emisión de cladodios de segundo y tercer nivel, rendimiento de nopal verdura comercial y Uso Equivalente de la Tierra (UET). La asociación de las variedades de nopal e higo registraron mayor rendimiento en contraste al monocultivo de maíz. Los tiempos de siembra, producción y cosecha difieren en el año y excepto el maíz, son cultivos con bajos requerimientos de agua-manejo. Con *AgriCom*, los habitantes obtienen ingresos económicos diferidos en el tiempo, no dependen de cosechas estacionarias del maíz y se auto emplean. En un año de evaluación, el UET mostró mayor productividad y volumen comercial con la complementariedad de cultivos. Los nopales prosperaron y el maíz no se desarrolló debido al estrés hídrico.

Palabras clave: *AgriCom*; Semidesierto; Agricultura familiar; Recursos agrícolas locales; Producción alimentaria; Conservación de recursos genéticos

COMPLEMENTARY AGRICULTURE MODEL FOR PRODUCTIVE DIVERSIFICATION IN RURAL COMMUNITIES

Fernanda Díaz Sánchez, M. C.
Colegio de Postgraduados, 2024

ABSTRACT

In Mexico, there are several factors that limit the development of the rural population. These include poverty, which limits a life free of socioeconomic deprivation; migration, which forces the search for different opportunities; and climate change, which intensifies drought, affecting crops. In rural communities in the semi-desert of Potosí and Zacatecas, there have been years without rainfall, and although farmers have generated experiences to deal with the changes, the strategies have not been sufficient. A model of complementary agriculture (AgriCom) and low-cost technological conservation was designed, using local resources. Seven varieties of nopal (*Opuntia ficus-indica* L.) were planted to permanently produce vegetable nopal, prickly pear cactus and fodder, as well as fig (*Ficus carica*) and corn (*Zea mays*). Planting was asexual with mature cladodes at 0.7 x 0.7 m, evaluating the emission of second and third level cladodes, yield of commercial green cactus and equivalent land use (ELU). The association of cactus and fig varieties recorded higher yields in contrast to corn monoculture. Planting, production and harvesting times differ throughout the year and, except for corn, are crops with low water-management requirements. With AgriCom, the inhabitants obtain deferred income over time, do not depend on seasonal maize harvests and are self-employed. In one year of evaluation, the ELU showed higher productivity and commercial volume with crop complementarity. The nopales thrived and the corn failed to develop due to water stress.

Key words: *AgriCom*; Semi-desert; Family farming; Local agricultural resources; Food production; Conservation of genetic resources

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS.....	3
DEDICATORIA.....	3
RESUMEN	5
ABSTRACT	6
LISTA DE FIGURAS.....	12
LISTA DE CUADROS.....	14
INTRODUCCIÓN GENERAL.....	1
LITERATURA CITADA	3
CAPÍTULO I. AGRICULTURA COMPLEMENTARIA (AGRICOM) TECNOLOGÍA DE BAJO COSTO CON RECURSOS LOCALES.....	4
1.1 RESUMEN	4
1.2 ABSTRACT.....	5
1.3 INTRODUCCIÓN	6
1.4 MATERIALES Y MÉTODOS	8
1.4.1 Área geográfica de intervención.....	8
1.4.2 Diseño y establecimiento del módulo productivo	9
1.4.2.1 Variantes vegetales y densidad de plantación	9
1.4.2.2 Sistema de captación de agua de lluvia y riego por goteo.....	11
1.4.3 Evaluación del modelo AgriCom	11
1.4.3.1 Uso Equivalente de la Tierra (UET).....	11
1.4.4 Rendimientos y costos de producción	12
1.4.5 Análisis estadístico	12
1.5 RESULTADOS.....	13

1.5.1	Supervivencia a la plantación y emisión del segundo y tercer nivel de cladodios	13
1.5.1.2.	Rendimientos y UET	14
1.5.1.3.	Costos generales e índices de rentabilidad	17
1.5.2.2.	Manejo agronómico de plantaciones	18
1.5.2.3.	Socialización del modelo AgriCom.....	18
1.6	DISCUSIÓN	19
1.7	CONCLUSIONES	20
1.8	LITERATURA CITADA	21
CAPÍTULO II. CONSERVACIÓN EX SITU DE GERMOPLASMA DE OPUNTIA SPP. EN UN MODELO DE AGRICULTURA COMPLEMENTARIA.....		26
2.1	RESUMEN	26
2.2	ABSTRACT.....	27
2.3	INTRODUCCIÓN	28
2.3.1	La propiedad social en México.....	28
2.3.2	Estrategias de conservación.....	29
2.3.3	El Convenio sobre la Diversidad Biológica y Protocolo de Nagoya.....	30
2.4	MATERIALES Y MÉTODOS	31
2.4.1	Sitio de estudio	31
2.4.2	Módulo de producción agrícola.....	31
2.4.3	Criterios de colecta	32
2.4.3.1	Familias botánicas, género y especies	32
2.4.3.2	Usos y precedencias geográficas de las colectas	33
2.5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	33
2.6	CONCLUSIONES	42
2.7	LITERATURA CITADA	42

CAPÍTULO III. MODELO DE NEGOCIO PARA LA AGRICULTURA.....	47
3.1 RESUMEN	47
3.2 ABSTRACT.....	48
3.3 INTRODUCCIÓN	49
3.4 MATERIALES Y MÉTODOS	50
3.4.1 Estudio de mercado	51
3.4.1.1 Definición del producto	51
3.4.1.2 Análisis de la demanda	52
3.4.1.3 Análisis de la oferta	52
3.4.1.4 Análisis de los precios	53
3.4.1.5 Comercialización de los productos	53
3.4.2 Estudio técnico	53
3.4.2.1 Planeación estratégica de la empresa.....	53
3.4.2.2 Determinación del tamaño de la planta	54
3.4.2.3 Ingeniería del proyecto	54
3.4.2.4 Análisis organizativo, administrativo y legal de la empresa	54
3.4.3 Estudio económico	54
3.4.3.1 Determinación de costos.....	55
3.4.3.2 Inversión total	55
3.4.3.3 Depreciaciones y amortizaciones	55
3.4.3.4 Punto de equilibrio.....	55
3.4.4 Evaluación económica.....	55
3.4.4.1 Valor Presente Neto (VPN)	56
3.4.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR).....	56

3.4.4.3 Relación Costo-Beneficio.....	56
3.5 RESULTADOS	56
3.5.1 Estudio de mercado	57
3.5.1.2. Análisis de la demanda.....	57
3.5.1.3. Análisis de la oferta	59
3.5.1.4. Análisis de los precios	60
3.5.2 Estudio técnico	61
3.5.2.1 Planeación estratégica de la empresa.....	61
3.5.2.5 Determinación del tamaño de la planta	62
3.5.2.6 Ingeniería del proyecto	63
3.5.2.7 Análisis organizativo, administrativo y legal	63
3.5.3. Estudio económico	65
3.5.3.1. Determinación de costos.....	65
3.5.3.2 Inversión total	66
3.5.3.3. Depreciaciones y amortizaciones	66
3.5.3.4. Punto de equilibrio.....	67
3.5.3.5. Evaluación económica.....	68
3.6 DISCUSIÓN	69
3.7 CONCLUSIONES	69
3.8 LITERATURA CITADA	70
CAPÍTULO IV. MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA VEGETAL EN UNA COMUNIDAD RURAL.....	74
4.1 PROBLEMA.....	74
4.2 SOLUCIÓN PLANTEADA.....	74
4.3 RETRIBUCIÓN SOCIAL.....	78

4.4	INNOVACIÓN, IMPACTOS E INDICADORES	79
	CONCLUSIONES GENERALES	80
	ANEXOS	81

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización del Ejido “El Carmen”, San Luis Potosí.....	9
Figura 2. A-B: Siembra inicial de maíz (<i>Zea mays</i> L.) en la comunidad El Carmen, Santa María del Río, SLP. C-D: Estado final de la planta por falta de lluvias en la comunidad.....	9
Figura 3. Secuencia de plantación de <i>Opuntia ficus-indica</i> . A-B: cladodios maduros y sembrado como primer nivel. C: emisión de cladodios de segundo nivel. D: emisión de cladodios de tercer nivel.....	11
Figura 4. A: emisión de nopal verdura de siete variantes de <i>Opuntia ficus-indica</i> a ocho meses de establecidas. B: emisión de nopal verdura a doce meses de establecidas.....	14
Figura 5. Prueba de medias Tukey (0.05%) de las variantes de nopal, maíz e higo que constituyen el modelo AgriCom. Valores de tres observaciones \pm desviación estándar. Letras iguales indican que no existe diferencia estadística.....	16
Figura 6. Modelo conceptual de transmisión del AgriCom a otras comunidades rurales.	19
Figura 7. Distribución de las áreas de producción agrícola, conservación, y elementos de captación de agua de lluvia para riego.....	32
Figura 8. A-B: sitios de colecta y usos principales de las accesiones que integran la colección núcleo de <i>Opuntia</i> sp.....	36
Figura 9. Registro general de la procedencia de las accesiones que integran la colección núcleo de <i>Opuntia</i> sp.	37
Figura 10. Muestra de las accesiones de nopal (<i>Opuntia ficus-indica</i>) y conservadas en el modelo de agricultura complementaria en El Carmen, Santa María del Río, SLP.....	38
Figura 11. Muestra de las accesiones de nopal (<i>Opuntia ficus-indica</i>) y conservadas en el modelo de agricultura complementaria en El Carmen, Santa María del Río, SLP.....	39
Figura 12. Ruta de acciones de corto, mediano y largo plazo para la conservación de germoplasma local y producción en modelo de agricultura complementaria.....	41
Figura 13. Componentes del plan de negocios con base en Baca-Urbina, 2022.	51
Figura 14. Edad de los encuestados.....	58
Figura 15. A: frecuencia de consumo de nopal en piezas de 100 g cada una (pencas). B: frecuencia de consumo de higo por pieza.....	58
Figura 16. Misión, visión y objetivos de la empresa ValiMar.....	62

Figura 17. Arreglo topológico de las áreas de producción.	63
Figura 18. Organigrama empresarial, Baca-Urbina, 2022.	64
Figura 19. Arreglo espacial del modelo de agricultura complementaria y de conservación en el Carmen, Santa María del Río, SLP.	75
Figura 20. A-B: siembra intensiva de siete variantes de nopal (0.70 x 0.70 m) del modelo AgriCom. C-D: Siembra de maíz inicial y estado final de la planta por falta de lluvias en el módulo ubicado en El Carmen, Santa María del Río, SLP.	76
Figura 21. Ritmo de emisión de nopalitos verdura de las variantes de <i>Opuntia ficus-indica</i> a cuatro meses de establecidas.	76
Figura 22. Acciones recolectadas de nopal (<i>Opuntia ficus-indica</i>) y conservadas en el modelo AgriCom en El Carmen, Santa María del Río, SLP.	77
Figura 23. Datos pasaporte iniciales de acuerdo con el sistema BanGerMex de las acciones recolectadas de nopal (<i>Opuntia ficus-indica</i>) y conservadas en el modelo AgriCom en El Carmen, Santa María del Río, SLP.	78
Figura 24. Innovación, impactos e indicadores.	79

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Especies vegetales, variantes biológicas y densidades de plantación utilizadas en el modelo de agricultura complementaria.....	10
Cuadro 2. Tasa de emisión de nopales de segundo y tercer nivel y porcentaje de emisión anualizado a partir de la plantación	13
Cuadro 3. Rendimiento anualizado y proyectado a una hectárea que determinan el Uso Equivalente de la Tierra (UET) e ingresos económicos.	15
Cuadro 4. Indicadores de rentabilidad con base en la producción anual de las variantes de nopal como componente principal de la productividad.	17
Cuadro 5. Variantes biológicas y densidades de plantación utilizadas en el modelo de agricultura complementaria.....	31
Cuadro 6. Especies del género <i>Opuntia</i> sp., que integran la colección núcleo de germoplasma en un sistema de agricultura complementaria.....	33
Cuadro 7. Resultados de la encuesta sobre el consumo promedio de nopal e higo.....	59
Cuadro 8. Municipios productores de nopal verdura (<i>Opuntia ficus-indica</i>) en San Luis Potosí, México.	59
Cuadro 9. Análisis de los precios del nopal e higo.	60
Cuadro 10. Proyección de producción anual de variantes nopal e higo.	64
Cuadro 11. Costos totales de la empresa ValiMar (pesos corrientes).....	65
Cuadro 12. Presupuesto total de inversión inicial.....	66
Cuadro 13. Depreciación y amortización de la empresa ValiMar.	67
Cuadro 14. Punto de Equilibrio (PE) en valor de ventas, volumen de producción y capacidad instalada.	67
Cuadro 15. Indicadores para la evaluación y factibilidad del proyecto en la empresa ValiMar ..	68
Cuadro 16. Producción de las variedades de nopal (<i>Opuntia ficus indica</i>) a cuatro meses de establecido el modelo AgriCom, y su proyección anual.....	75
Cuadro 17. Datos pasaporte de accesiones que forman parte del modelo AgriCom.	81

INTRODUCCIÓN GENERAL

El sector agropecuario es la base para satisfacer las necesidades alimentarias mundiales. Sin embargo, en América Latina existe un atraso tecnológico con una baja inversión en la Investigación y Desarrollo (I+D) causando poca participación en la vinculación entre la producción, el conocimiento y el mercado (Barragán-Ocaña, 2021), por lo que la falta de información y apoyo económico dificultan la implementación de una agricultura fortalecida.

Las comunidades rurales enfrentan retos que aumentan su vulnerabilidad social. Uno de los factores principales de lo anterior es el cambio climático y las alteraciones producidas, tales como menor precipitación y el aumento de la temperatura ambiental, entre otras, lo cual ha generado dificultades en la producción de alimentos y la disponibilidad de agua para riegos de auxilio en los cultivos (Zhan, *et al.*, 2018). En el caso de la precipitación, ésta ha disminuido a tal grado que la agricultura y la alimentación se encuentran vulnerables, sobre todo en zonas de agricultura de temporal, en especial donde un cultivo básico de subsistencia es el maíz (Bocco *et al.*, 2021), para el caso de México.

Debido a la poca atención en políticas públicas que puedan beneficiar a los productores de pequeña y mediana escala, sigue incrementando la pobreza en comunidades rurales al no darle prioridad a la reactivación económica local (Román-Montes de Oca *et al.*, 2020). Las regiones que se encuentran en condiciones de pobreza requieren de modelos de desarrollo que implementen cambios y oportunidades que promuevan el bienestar (Burgos & Bocco, 2020).

Aunque en los años sesenta la posibilidad de migrar a zonas urbanas era poca, sobre todo por el desconocimiento del exterior, la expansión de las vías de comunicación e inicio del incremento demográfico aceleró la migración de los actores rurales (de Grammont, 2021), convirtiéndolo en uno de los mayores retos que enfrentan las comunidades rurales en la actualidad.

A pesar de esto, México posee tierras productivas que pueden generar ingresos económicos que permitan que los habitantes rurales tengan mejor calidad de vida sin caer en la pobreza o migración para búsqueda de empleos (Macías-Acosta *et al.*, 2020). El uso de recursos locales, principalmente especies vegetales que pueden aprovechar las familias de áreas rurales, puede coadyuvar al proceso de diversificación productiva y económica (Román-Montes de Oca *et al.*, 2020). Lo anterior, además de generar ingresos económicos, favorece a la seguridad alimentaria. De acuerdo con Ramírez-Juárez, (2022) se debe fortalecer el sector rural por su importancia en la producción de

alimentos en las comunidades rurales, además de inducir innovaciones mediante la transferencia tecnológica que apoye el crecimiento económico mediante nuevas formas de producción, productos, procesos, servicios o modelos de negocio para mejorar la competitividad (Burgos & Bocco, 2020).

En esta investigación, se hace referencia a la “agricultura complementaria” (*AgriCom*), la cual se define como módulos de producción agrícola e incluso pecuarios de menor escala, cuyos tiempos de siembra, producción y cosecha difieren en el transcurso del año, con el fin de que los habitantes rurales obtengan ingresos económicos diferidos en el tiempo, contrastando con la cosecha estacionaria de un único producto, con el beneficio del autoempleo, evitando o limitando la migración.

Un rasgo importante de la *AgriCom* es que los módulos productivos están enfocados en asegurar la producción agrícola mediante sistemas intensivos, empleo eficiente de agua al utilizar riegos de auxilio por goteo o hidroponía y cultivo de vegetales de periodos cortos, desde la siembra hasta la cosecha que puedan comercializarse con una modesta agregación de valor.

Este modelo tiene el beneficio de producir cultivos con recursos locales o endógenos que tengan cualidades de adaptación al medio, además de coadyuvar a la conservación de los genotipos locales con antecedentes ancestrales de aprovechamiento. Lo anterior es importante si se considera que actualmente la conservación de la agrobiodiversidad es vital para que las generaciones futuras disfruten de los beneficios de los recursos genéticos preservados (Tamayo-Ortiz & Dilas-Jiménez, 2021).

LITERATURA CITADA

- Barragán-Ocaña, A. (2021). Tecnologías y capacidades endógenas como elementos de desarrollo para el campo mexicano: el papel de los biofertilizantes en los sistemas agroalimentarios localizados (SIAL). *Economía Teoría y Práctica*, 29(55), 59–86. <https://doi.org/10.24275/etypuam/ne/552021/barragan>
- Bocco, G., Orozco-Ramírez, Q., Álvarez-Larrain, A., Solis-Castillo, B., & Dobler-Morales, C. (2021). El estudio del impacto de la sequía en pequeñas comunidades rurales en México: una revisión de la bibliografía. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, 26 (1314), 1–20
- Burgos, A. L., & Bocco, G. (2020). Contribuciones a una teoría de la innovación rural. *Cuadernos de Economía*, 39(79), 219–247. <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n79.74459>
- de Grammont, H. C. (2021). Los efectos de la mundialización sobre las migraciones laborales de la población rural mexicana. *Interdisciplina*, 25, 157–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2021.25.79972>
- Macías-Acosta, R., Macías-Ponce, J. C., & González-Acolt, R. (2020). Distribución de recursos en programas para el Desarrollo Rural en México. *Revista Venezolana de Gerencia*, 89, 330–350. <https://doi.org/10.37960/revista.v25i89.31535>
- Ramírez Juárez, J. (2022). Seguridad alimentaria y la agricultura familiar en México. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 13(3), 553–565. <https://doi.org/10.29312/remexca.v13i3.2854>
- Román-Montes de Oca, E., Licea-Resendiz, J. E., & Romero-Torres, F. (2020). Diversificación de ingresos de los productores como estrategias de desarrollo rural. *Entramado*, 16(2), 126–148. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.6752>
- Tamayo-Ortiz, C. V., & Dilas-Jiménez, J. O. (2021). Conocimientos tradicionales y recursos genéticos: Una revisión conceptual, importancia y marco legal en Ecuador y Perú. *Revista de Investigación Científica y Tecnológica*, 02(03), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.47422/ac.v2i3.37>
- Zhang, Chi, Xiaoxian Chen, Yu Li, Wei Ding, & Guangtao Fu. (2018). Water-Energy-Food Nexus: Concepts, Questions and Methodologies. *Journal of Cleaner Production* 195:625-39. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.194>

CAPÍTULO I. AGRICULTURA COMPLEMENTARIA (*AGRICOM*) TECNOLOGÍA DE BAJO COSTO CON RECURSOS LOCALES

1.1 RESUMEN

Los principales factores que afectan el desarrollo en las comunidades rurales mexicanas son la pobreza, la migración y el cambio climático. Estos elementos afectan con mayor intensidad a las comunidades del semidesierto mexicano donde la precipitación pluvial de los últimos años no ha sido suficiente. Los productores de las zonas áridas potosinas-zacatecas tratan de lidiar con estas problemáticas, pero las tácticas no han sido suficientes. Se diseñó un modelo de agricultura complementaria (*AgriCom*) de bajo costo tecnológico con recursos locales, para producir permanentemente nopal verdura (*Opuntia ficus-indica*), higo (*Ficus carica*) y maíz (*Zea mays*). Se evaluó la producción de nopal verdura actual y proyectada, índices de rentabilidad y Uso Equivalente de la Tierra (UET). Las variedades de nopal verdura, atlixco, rojo liso y pelón rojo mostraron mayor emisión de cladodios, que a la postre generó los mayores rendimientos, y consecuentemente la rentabilidad económica (tasa interna de retorno, relación costo/beneficio y valor actual neto). El UET fue superior a 1.0 asociando las variedades de nopal entre sí y con higo con valores superiores al maíz-monocultivo. Aun cuando no se registró lluvia en el año de establecimiento del cultivo, las especies vegetales del modelo supervivieron excepto el maíz. La permanencia y dispersión social del modelo *AgriCom* requiere de la integración de especies locales y tecnología de bajo costo, tales como la captación de agua para riego de auxilio. En lo que respecta a *O. ficus-indica* se convierte en el componente principal del modelo por su producción actual y proyectada permanentemente relacionada con el porcentaje de emisión de cladodios comerciales.

Palabras clave: Agricultura complementaria, Semidesierto, Uso equivalente de la tierra, Recurso local, Producción permanente.

1.2 ABSTRACT

The main factors affecting development in Mexican rural communities are poverty, migration, and climate change. These elements affect with greater intensity the communities of the Mexican semi-desert where rainfall in recent years has not been sufficient. Producers in the arid zones of Potosino-Zacatecas are trying to deal with these problems, but the tactics have not been sufficient. A complementary agriculture model (AgriCom) of low technological cost with local resources was designed to permanently produce green nopal (*Opuntia ficus-indica*), fig (*Ficus carica*) and corn (*Zea mays*). The current and projected production of green cactus, profitability indexes and Equivalent Land Use (ELU) were evaluated. The varieties of green cactus, atlixco, red smooth and red hairy showed higher cladode emission, which ultimately generated the highest yields, and consequently economic profitability (internal rate of return, cost/benefit ratio and net present value). The UET was higher than 1.0 associating the nopal varieties with each other and with fig with values higher than corn-monoculture. Even when there was no rainfall in the year of crop establishment, the plant species in the model survived except maize. The permanence and social dispersion of the AgriCom model requires the integration of local species and low-cost technology, such as water harvesting for relief irrigation. *O. ficus-indica* becomes the main component of the model because of its current and projected production permanently related to the percentage of commercial cladode emission.

Keywords: Complementary agriculture, Semidesert, Equivalent land use, Local resource, Permanent production

1.3 INTRODUCCIÓN

Las poblaciones rurales mexicanas cuentan con múltiples elementos que dificultan su desarrollo (García-Sandoval *et al.*, 2020). Entre ellos, se encuentra la pobreza que da lugar a múltiples carencias socioeconómicas que pueden afectar a la seguridad alimentaria (Ramírez-Juárez, 2022). Lo anterior ha provocado el abandono de los medios de producción (parcelas rurales), además de causar de manera indirecta la erosión de recursos genéticos locales por abandono (Merino-Pérez, 2019) y falta de uso (CDB, 1992).

Tradicionalmente, la pobreza en el área rural se ha distinguido por tener un porcentaje más elevado con respecto al área urbana (Sánchez-Galán, 2020). En México, las localidades rurales representan 24.5% de la población nacional, de las cuáles 32.3% están en pobreza y 54% en pobreza extrema (Scott *et al.*, 2019). Lo anterior sugiere que la atención a los habitantes rurales como grupos vulnerables sea permanente (García-Sandoval *et al.*, 2020). Un factor que va de la mano con lo anterior es la migración, ya que los habitantes rurales han modificado la obtención de sus ingresos económicos a través del trabajo en los sectores secundario y terciario (Lorenzen, 2021). Dentro del medio rural, los hogares realizan diversas ocupaciones para obtener el ingreso necesario, desde actividades agropecuarias y no agropecuarias, hasta migrando al medio urbano nacional o extranjero (Yúnez-Naude *et al.*, 2008).

Una parte del enfoque central de los modelos de agricultura son reducir la pobreza y migración en áreas rurales. Sin embargo, los cultivos, tales como el maíz (*Zea mays L.*) y otros granos básicos de la alimentación, junto con los precios bajos y controlados, hacen difícil que las familias rurales puedan vivir con justicia social (Pedro-Valencia *et al.*, 2022). Para el caso de México, la migración hacia los Estados Unidos de América (E.U.A.) es un acto que reviste cierta “normalidad”, sobre todo en provincias del centro y norte, donde coincidentemente los efectos por sequía son impactantes. Otro factor importante que afecta la producción agrícola es el cambio climático, que origina aumento en la temperatura afectando a la producción agrícola (FAO, 2019).

Estos cambios traen consigo efectos negativos en la agricultura, sobre todo si es de temporal, disminuyendo la productividad y los rendimientos, y aumentando la erosión (eólica) que degrada los suelos, lo cual en conjunto amenaza la seguridad alimentaria (Hernández-Sánchez & Travieso-Bello, 2021).

Una de muchas alternativas para atenuar los impactos negativos en la agricultura y con el fin de reducir el abandono de las comunidades rurales, es la asociación de cultivos en la misma unidad de superficie, sobre todo con especies locales o adaptadas que demanden bajo costo de manejo tecnológico. Es importante mencionar que las variantes locales son menos afectadas por el estrés hídrico generado por la sequía, ya que utilizan mejor el agua disponible obteniendo rendimientos que las variantes introducidas en el mismo tipo de condiciones no lograrían (Nicholls & Altieri, 2019).

La asociación de cultivos se compone de sistemas donde se encuentran dos o más especies vegetales sembradas en una misma área (Tamayo-Ortiz & Alegre-Orihuela, 2022). Este tipo de asociaciones son importantes para conservar la fertilidad del suelo favoreciendo su desarrollo natural y aumentando el Uso Equivalente de la Tierra (UET) (Gliessman, 2002). En este tipo de agricultura se puede obtener mayor rendimiento por unidad de área, además de promover el equilibrio biológico y mantener un flujo continuo de productos logrando estabilidad alimentaria y económica de las familias rurales (Gutiérrez-Alzate, 2020).

En las comunidades rurales mexicanas del semidesierto potosino-zacatecano se han registrado años sin precipitación pluvial, y aunque los campesinos han generado experiencia para lidiar con ello, no ha sido suficiente para resistir (Gallardo-Milanés, 2021). Para este tipo de factores se necesita diversificar y proponer soluciones tecnológicas de bajo costo para que los habitantes rurales renueven su medio de trabajo, generen ingresos económicos, alimentarios y reduzcan la migración (García-Sandoval *et al.*, 2020).

En el estado de San Luis Potosí, México, la pobreza en el medio rural y urbano es evidente, ya que se registra una desigualdad dentro de las actividades productivas y sociales (Hernández, 2016). Con el fin de reducir las limitantes agroecológicas de la agricultura tradicional en monocultivo de temporal se requiere del diseño de modelos de producción de bajo costo tecnológico que utilicen recursos locales. Al respecto, se ha considerado implementar el modelo de agricultura complementaria (*AgriCom*), la cual se estructura con módulos de producción agrícola e incluso pecuarios de menor escala, cuyos tiempos de siembra, producción y cosecha difieren en el transcurso del año, con el fin de que los habitantes rurales que la realizan obtengan ingresos económicos diferidos en el tiempo, contrastando con la cosecha estacionaria de un único producto, coadyuvando además con autoempleo, evitando o limitando la migración (Díaz-Sánchez *et al.*, 2022; 2023).

Un rasgo importante de la *AgriCom* es que los módulos productivos son en altas densidades de siembra, con uso de sistemas de riegos de auxilio por goteo mediante la captación de agua de lluvia (Anaya-Garduño *et al.*, 2021; Aceves-Navarro *et al.*, 2021). Se usan especies vegetales locales adaptadas a las condiciones agroclimáticas donde se ubican las comunidades intervenidas social y técnicamente, y que puedan ser comercializadas en mercados locales o regionales. Un beneficio más de *AgriCom* es la conservación de la agrobiodiversidad local donde se identifican especies toleradas, fomentadas, o en proceso de domesticación al ser incluidas en alguno de los módulos de siembra, sean como fuente de forraje o alimento humano (Acevedo- Osorio *et al.*, 2020). Por ejemplo, se incluyen diferentes variantes de nopal (*Opuntia ficus-indica*) que se consume como verdura (cladodio inmaduro), tuna (fruto dulce) y forraje para animales (cladodio maduro), contribuyendo a la recuperación de ecosistemas y estabilidad de sistemas agroalimentarios a nivel local (Zimmerer *et al.*, 2019). Con base en lo anterior, se diseñó y evaluó un modelo de producción agrícola (*AgriCom*) con la finalidad de aumentar el UET, que promueva la diversificación de la actividad primaria para mejorar la economía local rural, bajo la hipótesis de que el nivel de asociación de módulos productivos como sistemas complementarios permite la revalorización de los medios de producción (parcelas), suelo y agua y el factor humano, favoreciendo la rentabilidad socioeconómica y ambiental.

1.4 MATERIALES Y MÉTODOS

1.4.1 Área geográfica de intervención

El modelo *AgriCom* se implementó en la comunidad de El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí, México (longitud (dec): -100.665278, latitud (dec): 21.590000), a una altitud de 1,940 msnm (Figura 1). Es una comunidad del semidesierto potosino-zacatecano, con clima seco semicálido y semiseco templado, temperatura promedio de 18.5 °C, máxima absoluta de 37 °C y mínima de 4.5 °C. Es importante resaltar que a pesar de que estadísticamente la comunidad El Carmen registra hasta 362 mm anuales de precipitación, en el año 2022 no se registraron lluvias, causando siniestro en las pocas siembras de maíz (Figura 1).

Figura 1. Localización del Ejido “El Carmen”, San Luis Potosí.

La comunidad El Carmen tiene una población de 380 personas, de las cuales 191 son hombres y 189 mujeres, con 27.63% del total laboralmente ocupada (INEGI, 2020). Las familias desempeñan diversas actividades para obtener remuneración, y lo más común es ser jornalero agrícola o albañil. Los dueños de la tierra han sembrado maíz (*Z. mays*) (Figura 2), frijol (*Phaseolus vulgaris L.*) y garbanzo (*Cicer arietinum L.*); además hay cría de ganado bovino, ovino y porcino para autoconsumo o complemento del ingreso económico familiar.

Figura 2. A-B: Siembra inicial de maíz (*Zea mays L.*) en la comunidad El Carmen, Santa María del Río, SLP. C-D: Estado final de la planta por falta de lluvias en la comunidad.

1.4.2 Diseño y establecimiento del módulo productivo

1.4.2.1 Variantes vegetales y densidad de plantación

Se utilizaron siete variantes biológicas de nopal (*Opuntia ficus-indica (L.) Mill.*), de las cuales algunas son usadas localmente para producción de nopal verdura, forraje y para tuna, además de parcelas de higo negro (*Ficus carica L.*) y maíz (*Z. mays*) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Especies vegetales, variantes biológicas y densidades de plantación utilizadas en el modelo de agricultura complementaria.

Especie	Variedad	Uso	Densidad (plantas ha ⁻¹)
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Copena	Verdura	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Pelón blanco	Forrajero	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Verdura	Verdura	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Pelón rojo	Forrajero	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Rojo liso	Verdura	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Atlixco	Verdura	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Villanueva	Verdura	20,952
<i>Ficus carica</i> L.	Muratalla	Frutal	6,945
<i>Zea mays</i> L.	Criollo local	Grano	20,000

La evaluación se realizó en parcelas de nopal plantando los cladodios completamente expandidos en madurez fisiológica a distancias de 0.70 x 0.70 m denominado primer nivel en una superficie de 519 m², el cual emite nuevos cladodios denominados como segundo nivel, y éste a su vez emite cladodios denominados de tercer nivel. Estos últimos se cortan en estado inmaduro y se denominan nopal verdura, que se consume como hortaliza de aproximadamente 100 g cada pieza y son seleccionados y enviados al mercado (Cadena-Iñiguez *et al.*, 2021). Se midió la supervivencia (%) a la plantación, tiempo de emisión del segundo y tercer nivel de los nopales, así como los rendimientos de cada variedad de nopal (Figura 3).

El higo fue establecido usando plantas multiplicadas asexualmente (clones), para asegurar la uniformidad de los frutos en una distancia de plantación de 1.20 x 1.20 m en una superficie de 60.75 m²; mientras que la siembra de maíz fue establecida bajo los lineamientos tradicionales locales registrando una densidad aproximada de veinte mil plantas ha⁻¹.

Figura 3. Secuencia de plantación de *Opuntia ficus-indica*. A-B: cladodios maduros y sembrado como primer nivel. C: emisión de cladodios de segundo nivel. D: emisión de cladodios de tercer nivel.

1.4.2.2 Sistema de captación de agua de lluvia y riego por goteo

Aun cuando el nopal y el higo son especies adaptadas a zonas áridas y semiáridas, donde el agua es una limitante, el módulo contó con un depósito para captar agua de lluvia con el fin de suministrar riegos de auxilio usando un sistema de goteo de tal forma que la producción sea sostenible. La olla para captación de agua de lluvia se construyó en la parte más alta del sitio, cubierta con geomembrana de calibre 1.0 mm gm13, con duración garantizada de 20 años. Las dimensiones de la olla fueron de 10 x 15 x 1.0 m (150 m³), equivalente a 150,000 litros de agua. Para los riegos de auxilio se estableció un sistema de riego por goteo con cintilla calibre 6 mil con un gasto de 0.5 L h⁻¹.

1.4.3 Evaluación del modelo *AgriCom*

1.4.3.1 Uso Equivalente de la Tierra (UET)

Para determinar la eficiencia del cultivo se utilizó el concepto de Uso Equivalente de la Tierra (UET), definido como la sumatoria de dividir el rendimiento del policultivo sobre el rendimiento del monocultivo de mayor valor económico (*Z. mays*). El resultado de esta ecuación no son valores reales de rendimiento, sino que son valores proporcionales que determinan la eficiencia del cultivo intercalado, y es idéntico al Rendimiento Total Relativo (RTR), ya que está basado en los requerimientos relativos de la tierra para producir cultivos intercalados comparados con monocultivos (Mead & Willey, 1980). De acuerdo con Gliessman (2002) el uso equivalente se obtiene con la siguiente fórmula:

$$UET = \sum_{i=1}^n \frac{Y_{pi}}{Y_{mi}}$$

Donde:

UET = Uso Equivalente de la Tierra

Y_{pi} = Rendimiento en cultivo alternativo (kg ha^{-1})

Y_{mi} = Rendimiento en monocultivo tradicional (kg ha^{-1}).

Un valor de UET igual a 1.0 indica que no existen diferencias entre rendimientos de los sistemas de cultivos evaluados; sin embargo, si el valor es mayor a 1.0 indica que existe una ventaja para el sistema asociado. Esto quiere decir que existe una interferencia positiva entre los cultivos que componen la asociación, y también que cualquier competencia interespecífica no es tan negativa en comparación con la del monocultivo.

1.4.4 Rendimientos y costos de producción

Los rendimientos de nopal fueron registrados conforme a la emisión de los cladodios en los diferentes niveles. Los costos de producción de nopal se clasificaron de acuerdo con su naturaleza contable para determinar los indicadores de rentabilidad, tales como: costos directos e indirectos (mano de obra, producción, costos de inversión inicial, capital de trabajo para el cálculo del balance general, proyecciones a cinco años), así como la rentabilidad bajo criterios del Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Rendimiento (TIR). En el caso del higo, se contabilizaron bajos rendimientos de este cultivo debido a su periodo de adaptación por trasplante a la zona y la velocidad de crecimiento.

1.4.5 Análisis estadístico

Se realizó un análisis gráfico y de varianza con prueba de medias con el programa *RStudio* (R Core Team, 2023), así como análisis de rentabilidad y de Uso Equivalente de la Tierra (Gliessman, 2002).

1.5 RESULTADOS

1.5.1 Supervivencia a la plantación y emisión del segundo y tercer nivel de cladodios

La supervivencia de plantas de nopal fue de 98%, lo cual se considera exitoso considerando que durante ese periodo el cultivo fue de temporal pues no se presentaron lluvias y el sistema de riego aún no estaba operando. La Figura 4 A muestra que, a los ocho meses de la plantación, la planta madre, además de un alto porcentaje de supervivencia, tuvo producción de cladodios de segundo nivel, lo que sugiere tolerancia al estrés hídrico y a las altas temperaturas. La mayor emisión de cladodios de segundo nivel fue registrada en las variantes verdura y atlixco con 735 y 501 cladodios respectivamente. Lo anterior coadyuva a que el productor tenga confianza en el modelo *AgriCom* como alternativa de producción. Las demás variantes de *O. ficus-indica* mostraron valores de 86 para rojo liso, hasta 283 para pelón rojo que muestran ser importantes porque supervivieron y pueden ser integrados en modelos de producción de forraje o tuna. En la Figura 4 B resalta la producción de las variantes verdura, atlixco, pelón blanco y pelón rojo, las cuales emitieron cladodios de tercer nivel.

Cuadro 2. Tasa de emisión de nopales de segundo y tercer nivel y porcentaje de emisión anualizado a partir de la plantación

Variante de nopal (<i>Opuntia ficus-indica</i>)	Emisión segundo nivel (t ha ⁻¹)	Emisión tercer nivel (t ha ⁻¹)	Relación de emisión entre segundo y tercer nivel (%)
Verdura	10.83	4.653	42.96
Atlixco	10.38	2.750	26.49
Rojo liso	8.33	1.519	18.24
Pelón rojo	7.40	1.149	15.53
Villanueva	6.70	0.633	9.45
Pelón Blanco	6.40	0.368	5.75
Copena	5.921	0.302	5.10

Figura 4. A: emisión de nopal verdura de siete variantes de *Opuntia ficus-indica* a ocho meses de establecidas. B: emisión de nopal verdura a doce meses de establecidas.

El ritmo de emisión de nopalitos (cladodios) es una cualidad importante para lograr una producción sostenible, de tal forma que los habitantes corten nopalitos cada diez o máximo quince días, y no dependan de una cosecha estacionaria como el maíz y el frijol. Otra ventaja es que el nopal es tolerante a las bajas o nulas precipitaciones por periodos prolongados, como ocurre en el área del semidesierto zacatecano-potosino. Esta tolerancia favorece la diversificación de actividades productivas rurales como estrategia para obtener ingresos económicos y de alimento con base en recursos locales (Román-Montes de Oca *et al.*, 2020). En las zonas áridas y semiáridas es fundamental el manejo adecuado de los recursos naturales y del desarrollo sostenible de sistemas productivos que se adapten a factores limitantes como altas temperaturas, suelos degradados, baja fertilidad y escasez de agua. Por ello, la inclusión del nopal en el sistema de producción, como especie endógena de la comunidad de estudio, es relevante; además de que su ciclo productivo es relativamente permanente, pues la emisión de cladodios es vegetativa, y no requiere madurez sexual.

1.5.1.2. Rendimientos y UET

El cálculo del UET se realizó asociando las siete variantes de nopal y el higo como un policultivo respecto al monocultivo del maíz. Este resultado resalta la ventaja que tiene el modelo *AgriCom*, ya que el rendimiento de especies locales es superior porque el nopal sobrevivió a pesar de las pocas lluvias registradas del año evaluado.

El Cuadro 2 muestra el ritmo de emisión de clados de acuerdo con el segundo y tercer nivel para calcular el porcentaje de emisión y proyecciones futuras de producción de nopal, mientras que el Cuadro 3 indica los valores del UET donde sobresalen las variantes de nopal en los rendimientos anualizados y proyectados a una hectárea, en comparación con el maíz y el higo.

Cuadro 3. Rendimiento anualizado y proyectado a una hectárea que determinan el Uso Equivalente de la Tierra (UET) e ingresos económicos.

Variedad	t ha ⁻¹			Sumatoria de las repeticiones t ha ⁻¹	Ingresos \$3.41 x kg nopal / \$55 x kg higo / \$5.45 x kg maíz	UET general asociado (nopal+higo versus maíz)
	R1	R2	R3			
Verdura	4.63	6.90	9.86	21.39	\$72,940	
Atlixco	2.75	4.05	5.12	11.92	\$40,642	
Villanueva	0.63	3.33	6.48	10.44	\$35,600	
Pelón blanco	0.37	3.68	5.80	9.85	\$33,588	
Copena	0.30	3.02	4.56	7.88	\$26,871	>1.0
Rojo liso	1.52	2.20	2.60	6.32	\$21,551	
Pelón rojo	1.15	1.69	1.95	4.79	\$16,334	
Maíz	0	1.00	1.20	2.20	\$11,990	
Higo negro	0	0.80	0.96	1.76	\$96,800	

*UET: Uso Equivalente de la Tierra; R1-R3: repeticiones; *Valor por kg de acuerdo con SIAP,2023.

El UET fue calculado sumando los rendimientos de las siete variedades de nopal más el rendimiento del higo comparado con el rendimiento del cultivo de maíz, lo anterior generó un único valor el cual fue mayor a 1.0 lo cual indica que la asociación es más eficiente en cuanto a rendimientos que el monocultivo de maíz. Dado que el maíz no alcanzó la etapa fenológica de

florecimiento y murió por falta de humedad en el suelo, el UET siempre fue superior para la asociación de cultivos. Con fines de comparación se calculó el UET por cada variedad de nopal más el higo contra el cultivo de maíz y en todos los casos la asociación fue más eficiente con valores superiores de 1.0.

La relación entre la emisión del segundo y tercer nivel de cladodios sugiere que las variantes verdura, pelón blanco, copena y atlixco aseguran rendimientos comerciales a 12 meses después de la plantación y de forma anual proyectada a una hectárea de producción. El análisis de varianza mostró valores grandes de desviación estándar, además de un coeficiente de variación de 64.53% (Figura 5), lo que indica que los rendimientos son variables entre cada una de las variantes de nopal. Lo anterior puede ser atribuible a que las variedades de nopal tienen distinto uso (forraje, tuna y verdura (Cuadro 1), y el ritmo de emisión de cladodios de segundo y tercer nivel es diferencial como se aprecia en el Cuadro 2, donde las variantes verdura, pelón blanco y copena sobresalen con valores de emisión de tercer nivel de 42.96, 26.49 y 18.24% respectivamente. Lo anterior sugiere efecto de selección indirecta realizada por los habitantes rurales sobre estos genotipos (Figura 5). Además, se incluyen datos como el maíz y el higo que tienen valores muy bajos.

Figura 5. Prueba de medias Tukey (0.05%) de las variantes de nopal, maíz e higo que constituyen el modelo *AgriCom*. Valores de tres observaciones \pm desviación estándar. Letras iguales indican que no existe diferencia estadística

1.5.1.3. Costos generales e índices de rentabilidad

El modelo *AgriCom* tiene la ventaja de ser adaptable acorde a las condiciones del medio rural, tomando en cuenta sus prioridades y limitantes con la finalidad de generar empleo local rural, conservar germoplasma local y la diversificación productiva.

Cuadro 4. Indicadores de rentabilidad con base en la producción anual de las variantes de nopal como componente principal de la productividad.

Variantes de nopal e higo	Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR %)	Relación Costo-Beneficio (R/CB)
Verdura	231,077.73	67	7.97
Pelón blanco	143,831.02	70	6.35
Atlixco	139,288.51	51	6.82
Rojo liso	99,715.71	48	6.28
Copena	88,646.13	42	5.67
Pelón rojo	51,580.62	26	5.40
Villanueva	38,630.41	21	4.93
Higo	131,470.95	69	5.92

El Valor Presente Neto (VPN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder dentro de la empresa. El VPN determina si la inversión generará un rendimiento financiero positivo en el tiempo. En el Cuadro 4 se observa que el modelo *AgriCom* basado en las variedades de nopal Verdura, Atlixco y Pelón blanco generan mejor ganancia por la inversión.

Mientras que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o de rentabilidad que ofrece una inversión. La TIR es el porcentaje de beneficio o pérdida que conlleva cualquier inversión, y debe ser superior a la Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable (TREMA) que en este caso es del 16%. La inversión en un modelo de *AgriCom* empleando nopal Verdura y Pelón blanco generan más del 62% de rentabilidad de la inversión. Finalmente, la relación de costo-beneficio representa la relación global entre los costos y beneficios durante un período determinado, y se trata del beneficio propuesto total en efectivo dividido por los costos totales propuestos en efectivo. Entre mayor es la relación costo-beneficio, mayores beneficios respecto a los costos de producción. El

Cuadro 4 muestra que todas las variantes de nopal tienen indicadores de rentabilidad aceptables, incluso las variantes forrajeras Pelón blanco y Pelón rojo, lo cual las hace atractivas para que permanezcan en el modelo de producción.

1.5.2.2. Manejo agronómico de plantaciones

Se buscó que el modelo *AgriCom* sea accesible por su bajo costo tecnológico. El manejo agronómico en el higo fue de riegos de auxilio y control de pulgón. En 2023 no se registraron lluvias, la emisión de malezas no fue un problema productivo; sin embargo, es probable que en años subsecuentes se tenga que realizar deshierbe manual.

1.5.2.3. Socialización del modelo *AgriCom*

Con la finalidad de que el modelo *AgriCom* pueda ser implementado en más comunidades rurales, la Figura 6 muestra el modelo conceptual de transmisión-dispersión a otras comunidades rurales. Éste considera limitantes en los ejidos y comunidades rurales sobre todo en temas de producción agrícola y a su vez, los retos para mejorar y generar oportunidades que dan lugar a la implementación del modelo *AgriCom* con recursos locales. Además de un punto de producción de nopal, se vuelve un centro de capacitación y demostración sobre conservación de germoplasma, producción diversificada, ingresos económicos no estacionarios, tecnificación y generación de empleo local.

Figura 6. Modelo conceptual de transmisión del *AgriCom* a otras comunidades rurales.

1.6 DISCUSIÓN

El suelo se considera un recurso vital en el ambiente ya que se compone por agua, minerales, materia orgánica y microorganismos. Sin embargo, a lo largo de los años se ha deteriorado la superficie por la agricultura de monocultivo (Sánchez-Moreno, 2023). Este tipo de sistema agrícola degrada el suelo y afecta las funciones de los ecosistemas, perdiendo diversidad biológica (Vázquez *et al.*, 2020). La homogeneidad del monocultivo contribuye a la alteración del patrón climático, al incremento de plagas y enfermedades impactando negativamente en su productividad (Nicholls & Altieri, 2019).

La asociación de cultivos diversifica la actividad primaria y tienen mayor estabilidad en los rendimientos de cultivos aún en condiciones de sequía (Nicholls & Altieri, 2019), lo cual es una condición importante dados los cambios climáticos que afectaron en la comunidad El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí. Los policultivos son una alternativa para lograr una agricultura sostenible en el corto plazo (1-3 años) y posiblemente sustentable en el largo plazo por el manejo eficiente de los recursos (Carranza-Cárdenas, 2021). La asociación de cultivos en una misma superficie tiene múltiples beneficios, al igual que en el modelo *AgriCom*, donde se tiene un incremento de la productividad de la tierra, a diferencia del monocultivo (Arteaga-Rodríguez *et*

al., 2020; Gómez-Betancur *et al.*, 2018), coadyuvando a la seguridad alimentaria (Vásquez González *et al.*, 2018; Ochoa-Lozano, 2018).

El UET ayuda a identificar las ventajas de la asociación o complementariedad de las especies cultivadas en la misma superficie donde tradicionalmente ha existido el monocultivo; sobre todo donde los recursos e insumos son escasos, incluyendo la disminución de riego por factores climáticos (Cordova-Quispe, 2021). Al plantar nopal e higo la producción aumentó en comparación del maíz en monocultivo, mostrando mayor resiliencia fisiológica debida a la falta de precipitación y finalmente diversifica la producción primaria y la dieta de los involucrados, así como ingresos económicos de fuentes permanentes.

El modelo *AgriCom* es una opción para reducir las limitaciones agroecológicas propias de áreas del semidesierto, coadyuvando a modificar las actividades agrícolas y desestimar el abandono de las parcelas (Mola Fines *et al.*, 2021). La inclusión de un módulo para la captación o retención de agua es una opción que incentiva a los actores rurales a modificar el estatus tradicional de la agricultura (Gordillo-Bartolo, 2022). La inclusión de las variedades de nopal (*Opuntia ficus-indica*) como componente principal del modelo *AgriCom*, por su alta resiliencia agroclimática (tolera altas temperaturas y sequía extrema), favorece a los agricultores de zonas áridas y semiáridas. Aun cuando no se registró en esta fase del modelo *AgriCom*, existen otros beneficios ambientales, tales como la absorción de dióxido de carbono (CO₂), retención del suelo por menor erosión eólica e hídrica, disminución de la degradación por no labrar el suelo, así como, mayor materia orgánica vía las estercoladuras en el mediano plazo entre otros (Licerán-Fuentes, 2021). Un beneficio último es que la asociación de diferentes genotipos de *O. ficus-indica*, favorece la conservación de los recursos locales o endógenos, los cuales podrían perderse por falta de uso o revalorización local.

1.7 CONCLUSIONES

El modelo *AgriCom* es una forma de manejo agrícola y producción de alimentos, además de bienes para comercialización no estacionarios, como sucede con los cultivos de maíz y frijol. Las especies integradas en el modelo son locales y con tolerancia a la escasez de lluvias. El modelo *AgriCom* permite la conservación de germoplasma vegetal con recursos locales que pueden complementar el ingreso económico, además de proteger la biodiversidad por la producción de nopal. El modelo mejora la producción primaria en áreas con fuertes limitantes agroclimáticas. Reduce costos de

producción, promueve el autoempleo y genera mayores recursos económicos. Es posible que, con lo anterior, se registre en el mediano plazo una reducción de la migración y abandono de los medios de producción. Los índices de rentabilidad son fundamentales para la aceptación del modelo *AgriCom* como un proyecto rentable. La evaluación del modelo es un apoyo para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Este modelo ha sido aceptado en el Banco de Soluciones Tecnológicas de Bajo Costo y/o Basadas en Recursos Locales, como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el ámbito de un desarrollo agropecuario sostenible en la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA), y es susceptible de ser instalado en otras comunidades de Latinoamérica. Actualmente está establecido y entregado a productores de la comunidad de El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí, México, y servirá como centro de capacitación y demostración a más productores y familias interesadas.

1.8 LITERATURA CITADA

- Acevedo-Osorio, A., Ortiz Przychodzka, S., & Ortiz Pinilla, J. E. (2020). Aportes de la agrobiodiversidad a la sustentabilidad de la agricultura familiar en Colombia. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, 23(2). <https://doi.org/10.56369/tsaes.2992>
- Aceves-Navarro, E., Reyes-Montero, J. A., & Vera-Espinoza, J. (2019). Abastecimiento con agua de lluvia a comunidades rurales del estado de Campeche, México. *Agro-Divulgación*, 1(0). <https://doi.org/10.54767/ad.v1i1.2>
- Anaya-Garduño, M., Pérez-Hernández, A., & Luque-Delgadillo, A. (2019). Sistemas de captación del agua de lluvia (SCALL) para diversos usos. *Agro-Divulgación*, 1(0). <https://doi.org/10.54767/ad.v1i1.3>
- Arteaga-Rodríguez, O., Espinosa Aguilera, W., Bernal-Carraza, Y., & Hernández-Rodríguez, C. (2020). Implantación de algunas prácticas del manejo sostenible de tierras en una finca agropecuaria en Cienfuegos, Cuba. *Revista Científica Agroecosistemas*, 8(3), 55–60.
- Cadena-Iñiguez, J., Ruiz-Posadas, L. del M., Trejo-Téllez, B. I., Morales-Flores, F. J., & Talavera-Magaña, D. (2019). Red doméstica de producción de nopal (*Nopalea* sp.) para exportación. *Agro Productividad*, 12(9). <https://doi.org/10.32854/agrop.v12i9.1494>
- Carranza Cárdenas, C. C. (2021). *Eficiencia agronómica de la asociación de cultivo maíz (Zea mays) vs leguminosas fréjol cuarentón, (Phaseolus vulgaris L.)—Maní (Arachis*

- hypogaea*) y su efecto en el rendimiento [Ingeniero Agrónomo, Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. <https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6509>
- CDB. (1992). *Convenio sobre la diversidad biológica*. Programa de las Naciones unidas para el Medio Ambiente. <https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd>
- Cordova Quispe, D. M. (2021). *Uso equivalente de la tierra y características biométricas del cultivo asociado de lechuga (*Lactuca sativa* L.) y cebolla (*Allium cepa* L.) bajo riego por goteo* [Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Huancavelica: Facultad de Ciencias Agrarias]. <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4743>
- Díaz-Sánchez, F., Cadena-Iñiguez, J., Gómez-González, A., Ruiz-Vera, V. M., Morales-Flores, F. J., & Bustamante-Lara, T. I. (2022). Modelo de producción y conservación de germoplasma (AgriCom) en una comunidad rural del semidesierto mexicano. *Agro-Divulgación*, 2(6). <https://doi.org/10.54767/ad.v2i6.123>
- Díaz-Sánchez, F., Cadena-Iñiguez, J., Gómez-González, A., Ruiz-Vera, V. M., & Morales-Flores, F. J. (2023). Soluciones tecnológicas de bajo costo con recursos locales en un modelo de agricultura complementaria. *AEIPRO*, Julio, 2019–2028. <https://doi.org/https://doi.org/10.61547/3471>
- FAO (2019). *Escasez de agua. Otro de los mayores retos de nuestro tiempo*. <https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1185408/>
- García-Sandoval, J. R., Aldape-Ballesteros, L. A., & Esquivel, F. A. (2020). Perspectivas del desarrollo social y rural en México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 26(3), 45–55. <https://www.redalyc.org/journal/280/28063519011/28063519011.pdf>
- Gliessman, S. R. (2002). *Agroecología: Procesos ecológicos en agricultura sostenible. In Diversidad y estabilidad del agroecosistema*. Turrialba, C.R.
- Gómez Betancur, L. M., Márquez Girón, S. M., y Restrepo Betancur, L. F. (2018). La milpa como alternativa de conversión agroecológica de sistemas agrícolas convencionales de frijol (*Phaseolus vulgaris*), en el municipio El Carmen de Viboral, Colombia. *Idesia (Arica)*, 36(1), 123-131. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292018000100123>
- Gordillo Bartolo, F. I. (2022). *Diseño del tamaño óptimo del tanque para sistema de captación de agua de lluvia en la Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia* [Ingeniería en Recursos Energéticos Sustentables, Universidad Autónoma del Estado de México]. <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/137445>

- Gutiérrez Alzate, F. (2020). *Práctica tradicional de agricultura: Los policultivos como estrategia de sustento económico y conservación de los recursos naturales in situ en el corregimiento de Santa Cecilia - Pueblo Rico*. Universidad Católica de Pereira. <http://hdl.handle.net/10785/7154>
- Hernández, A. P. (2016). Reflexión sobre la pobreza rural en la región planicie huasteca del estado de San Luis Potosí, México. *CIBA Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias*, 5(9), 68–88. <https://www.ciba.org.mx/index.php/CIBA/article/view/51>
- Hernández Sánchez, M. I., & Travieso Bello, A. C. (2021). Medidas de adaptación al cambio climático en Organizaciones cafetaleras de la zona centro de Veracruz, México. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, 24(1). <https://doi.org/10.56369/tsaes.3462>
- Licerán-Fuentes, D. (2021). *Tolerancia de Opuntia spp. a diferentes tipos de estreses abióticos relacionados con el cambio climático*. Universidad Miguel Hernández de Elche, 1–39.
- Lorenzen, M. (2021). Nueva ruralidad y migración en la Mixteca Alta, México. *Perfiles Latinoamericanos*, 29(58), 1–29. <https://doi.org/10.18504/pl2958-011-2021>
- Merino Pérez, L. (2019). Crisis Ambiental en México: Ruta para el cambio. 1–282.
- Milanés, O. A. G. (2021). Agricultura familiar y la adaptación al cambio climático en Coaprocor-Paraná, Brasil. En C. da Silva Sousa, S. Cotrim Sabioni, & F. de Sousa Lima (Eds.), *Agroecología: Métodos e Técnicas Para Uma Agricultura Sustentável* (Vol. 1, pp. 379–398). Editora Científica Digital. <https://www.editoracientifica.com.br/artigos/agricultura-familiar-y-la-adaptacion-al-cambio-climatico-en-coaprocor-parana-brasil>
- Mola Fines, B., Bonet Pérez, C., Rodríguez Correa, D., Guerrero Posada, P., Avilés Martínez, G., & Martínez Der, C. (2021). Tecnologías para el uso eficiente de los recursos hídricos en fincas ganaderas. *Revista Ingeniería Agrícola*, 11(3), 2021. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=586267422009%0ACómo>
- Nicholls, C. I., & Altieri, M. A. (2019). Bases agroecológicas para la adaptación de la agricultura al cambio climático. *UNED Research Journal*, 11(1), 55–61.
- Ochoa Lozano, J. B. (2018). Farmer crop variety mixtures to cope with disease epidemics in the common bean cropping system of the Ecuadorian highlands.[Tesis de doctorado, Sapienza Università di Roma]. UNIROMA. <https://iris.uniroma1.it/handle/11573/1077355>

- Pedro-Valencia, G., López-García, A., Rodiles-Hernández, S., & Camacho-Vera, J. (2022). Incidencia de las políticas públicas en la reconfiguración del sector agrario en México. *SUMMA. Revista Disciplinaria En Ciencias Económicas y Sociales*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.47666/summa.4.1.14>
- Ramírez Juárez, J. (2022). Seguridad alimentaria y la agricultura familiar en México. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 13(3), 553–565. <https://doi.org/10.29312/remexca.v13i3.2854>
- R Core Team. (2023). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria [Software]. <https://www.R-project.org/>
- Román-Montes de Oca, E., Licea-Resendiz, J. E., & Romero-Torres, F. (2020). Diversificación de ingresos de los productores como estrategias de desarrollo rural. *Entramado*, 16(2), 126–148. <https://doi.org/10.18041/19003803/entramado.2.6752>
- Sánchez-Galán, E. A. (2020). Pobreza rural y agricultura familiar: Reflexiones en el contexto de América Latina. *Revista Semilla del Este*, 1(1), 27–35. https://revistas.up.ac.pa/index.php/semilla_este/article/view/2021/1728
- Sánchez Moreno, D. E. (2023). *Análisis de la agricultura regenerativa como práctica sostenible para la gestión y uso del suelo en Colombia*. [Especialista en Gestión Integral Ambiental, Universidad Militar Nueva Granada]. UMNG <http://hdl.handle.net/10654/45170>
- Scott, J. S., Gutiérrez, A. G., & Chávez, C. C. (2019). Medición Multidimensional de la Pobreza Rural en México: acceso efectivo y nuevas dimensiones. (265.a ed., Vol. 39). Instituto de Estudios Peruanos. <http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1169>
- Tamayo Ortiz, C. V., & Alegre Orihuela, J. C. (2022). Asociación de cultivos, alternativa para el desarrollo de una agricultura sustentable. *Siembra*, 9, 23–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.29166/siembra.v9i1.3287>
- Vásquez González, A. Y., Chávez Mejía, C., Herrera Tapia, F., & Carreño Meléndez, F. (2018). Milpa y seguridad alimentaria: El caso de San Pedro El Alto, México. *Revista de Ciencias Sociales*, 24(2), 24–36. <https://doi.org/10.31876/rcs.v24i2.24817>
- Vázquez, J., Álvarez-Vera, M., Iglesias-Abad, S., & Castillo, J. (2020). La incorporación de enmiendas orgánicas en forma de compost y vermicompost reduce los efectos negativos del monocultivo en suelos. *Scientia Agropecuaria*, 11(1), 105–112. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.01.12>

Yúnez Naude, A., & González Andrade, S. (2008). Efectos multiplicadores de las actividades productivas en el ingreso y pobreza rural en México. *El trimestre económico*, 75(298), 349–377. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2448-718X2008000200349&lng=es&nrm=isoyt&lng=es

Zimmerer, K. S., de Haan, S., Jones, A. D., Creed-Kanashiro, H., Tello, M., Carrasco, M., Meza, K., Plasencia Amaya, F., Cruz-Garcia, G. S., Tubbeh, R., & Jiménez Olivencia, Y. (2019). The biodiversity of food and agriculture (Agrobiodiversity) in the anthropocene: Research advances and conceptual framework. *Anthropocene*, 25, 100192. <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2019.100192>

CAPÍTULO II. CONSERVACIÓN *ex situ* DE GERMOPLASMA DE *Opuntia* spp. EN UN MODELO DE AGRICULTURA COMPLEMENTARIA

2.1 RESUMEN

México, como país megadiverso, alberga una gran parte de su biodiversidad en tierras de propiedad social, como ejidos y comunidades agrarias. Estas áreas son fundamentales para la conservación de variedades locales las cuales aseguran la disponibilidad de alimentos, un ejemplo de ello son los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA) como los géneros *Opuntia* spp., *Agave* spp., *Yucca* spp. y otras plantas nativas. A pesar de esta riqueza biológica, las comunidades rurales enfrentan desafíos como la pobreza y el abandono de la producción agrícola. Sin embargo, esto también representa una oportunidad para implementar esquemas de conservación y producción con tecnologías accesibles. La conservación de estos recursos es crucial para la seguridad alimentaria y la nutrición, especialmente en un contexto de cambio climático y otros desafíos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya son instrumentos importantes para la conservación de la biodiversidad y la equidad en el acceso y uso de los recursos genéticos, y por ello, es necesario conciliar la conservación de germoplasma con la producción de alimentos, por lo que, estrategias como el establecimiento de módulos de conservación-producción de bajo costo pueden ser beneficiosas para las comunidades rurales cuya subsistencia a menudo depende de la agricultura.

Palabras clave: Recursos genéticos, agrobiodiversidad, *Opuntia* spp., conservación, germoplasma.

2.2 ABSTRACT

Mexico, as a megadiverse country, harbors a large part of its biodiversity in socially owned lands, such as ejidos and agrarian communities. These areas are fundamental for the conservation of local varieties that ensure food availability, an example of which are the Genetic Resources for Food and Agriculture (GRFA) such as *Opuntia* spp, *Agave* spp, *Yucca* spp and other native plants. Despite this biological wealth, rural communities face challenges such as poverty and the abandonment of agricultural production. However, this also represents an opportunity to implement conservation and production schemes with accessible technologies. The conservation of these resources is crucial for food security and nutrition, especially in a context of climate change and other challenges. The Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol are important instruments for biodiversity conservation and equity in access to and use of genetic resources. There is a need to reconcile germplasm conservation with food production, and strategies such as the establishment of low-cost conservation-production modules can be beneficial to rural communities whose livelihoods often depend on agriculture.

Keywords: Genetic resources, agrobiodiversity, *Opuntia* spp., conservation, germplasm.

2.3 INTRODUCCIÓN

Muchos Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA) nativos de México, tales como los géneros *Opuntia* spp, *Agave* spp., *Yucca* spp., suculentas y cactáceas, entre otros, se encuentran en sitios de la propiedad social (ejidos y comunidades agrarias) (Cadena Iñiguez *et al.*, 2020) y son componentes de la agrobiodiversidad que brindan diversas opciones de cultivo, alimentos e insumos para la industria (Mastretta-Yanes *et al.*, 2019). Aun cuando las comunidades rurales (núcleos agrarios) cuentan con riqueza biológica, registran altos índices de pobreza, bajo nivel tecnológico, migración y abandono de los medios de producción (Consuegra Cogle *et al.*, 2021). Lo anterior representa un serio problema de abandono comunitario y falta de uso de los recursos genéticos locales (Lorenzen, 2021). Sin embargo, también puede representar la oportunidad de diseñar esquemas de conservación y producción con tecnologías de bajo costo en los núcleos agrarios (Márquez-Rosano *et al.*, 2022).

Los recursos genéticos tienen un valor importante ya que son parte estratégica de la que dependen los sistemas productores de alimentos, por lo que su conservación y uso sostenible son fundamentales en la seguridad alimentaria y la nutrición (Avila-Alba, 2021). Una forma de conservación de germoplasma con bajo costo y beneficioso para los habitantes rurales, es la suma de productos que se pueden obtener estableciendo diferentes módulos de conservación-producción asociando diferentes variantes biológicas de importancia alimenticia y comercial. Lo anterior es relevante si se considera que en muchas regiones la agricultura representa la principal fuente de ingresos para la subsistencia de las poblaciones rurales, cuyos sistemas de producción tradicional están seriamente afectados por el cambio climático, lo cual agudiza el problema de sostenibilidad (producción-conservación) (Lluch-Cota *et al.*, 2022).

2.3.1 La propiedad social en México

México, por su amplia biodiversidad se ubica en el cuarto lugar de los países megadiversos (Gasca-Rodríguez & Guevara-Chumacero, 2022), y la agrobiodiversidad considera las variedades locales cultivadas resaltando la importancia para la alimentación y los ecosistemas donde se encuentra la agricultura. Su importancia radica en que aseguran la producción de alimentos, mantienen la estabilidad en la disponibilidad de alimentos a lo largo de los años y en condiciones desfavorables como baja disponibilidad de agua, temperaturas extremas, plagas y enfermedades; permite acceder

a una amplia variedad de alimentos nutritivos, y considera a las plantas silvestres comestibles como una fuente importante de alimentos (FAO, 2019).

La mayor parte de la biodiversidad y riqueza natural de México se encuentra en tierras de propiedad social (DOF, 1992). Los ejidos y comunidades agrarias (propiedad social), incluye una superficie de 105 millones de hectáreas (INEGI, 2001), de las cuales, las Tierras de Uso Común (TUC), representan el 66%. De acuerdo con la información del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), de los 61 millones de hectáreas certificadas en ejidos y comunidades, 68% (casi 41.2 millones) corresponde a TUC, 31.7% a parcelas individuales, de grupo y con destino específico; el resto, a solares urbanos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, el 80% de los poco más de 29 mil núcleos agrarios, cuenta con al menos un recurso natural con posibilidades de aprovechamiento: 58% tiene pastos; 39%, materiales para la construcción (piedra, cantera, grava, arena); 23%, bosques; 5.4%, recursos para la acuicultura; 3.3%, selvas; 3.3%, minerales no metálicos y 2.5%, cuenta con posibilidades para el desarrollo turístico (Pérez-Martín del Campo, 1999).

Muchas de las variedades de uso común llamadas coloquialmente criollas, son producto de la herencia biológica y cultural ancestral, y la mayoría no han sido exploradas en la búsqueda de nuevos valores, que pueden representar riqueza por aplicaciones en diferentes sectores de la industria. Generalmente, las variantes criollas de la biodiversidad agrícola no cuentan con procesos de caracterización y registro que les confiera una protección legal ante acciones de biopiratería. Recientemente, los países altamente industrializados han mostrado interés en tener acceso a recursos genéticos de variantes criollas y parientes silvestres; sin embargo, no existe antes de esto un modelo de conservación *in situ* y de protección legal en la propiedad social.

2.3.2 Estrategias de conservación

En el Segundo Plan de Acción Mundial impulsado por la FAO (2012), adoptado por México, se concede mayor importancia al mejoramiento de los RGAA y se destaca en la actividad prioritaria nueve: apoyo al mejoramiento, la potenciación genética y las actividades de ampliación de la base, incidiendo en la valiosa función que vincula el mejoramiento con la conservación de germoplasma y los sistemas de producción. La función desempeñada por la conservación y el mejoramiento al momento de abordar la seguridad alimentaria en vista del cambio climático y otras amenazas de reciente aparición reafirma la importancia de avanzar en la implementación de modelos

alternativos para la utilización sostenible de los RGAA. El reto para lograr lo anterior es conciliar acciones de conservación de germoplasma y actividades de producción de alimentos y apoyar el manejo y mejoramiento en fincas y ranchos con mejoramiento participativo de RGAA (SADER, 2022).

La agrobiodiversidad se define a grandes rasgos como la diversidad biológica cultivada, domesticada y silvestre, con importancia para la alimentación y la agricultura. Está constituida por los recursos genéticos vegetales, animales, microbianos y micóticos, así como los organismos necesarios para sustentar funciones clave de los agroecosistemas, su estructura y procesos, tales como la regulación de plagas, enfermedades, así como del ciclo de polinización y nutrientes (FAO, 2007). La conservación de los RGAA depende en gran medida de la demanda-uso por parte del usuario y consumidor del recurso, lo que a su vez depende del grado de conocimiento que se tenga de ellos y el nivel de socialización que se haga de ese conocimiento (DOF, 2020). Uno de estos RGAA es el nopal (*Opuntia* spp.), que registra amplia diversidad en la región del altiplano potosino-zacatecano de México. Además de su consumo a nivel nacional, existen regiones que realizan exportación, por lo cual es preciso garantizar la preservación del germoplasma integrado por las especies y sus variantes locales (Hernández-Bonilla *et al.*, 2020).

2.3.3 El Convenio sobre la Diversidad Biológica y Protocolo de Nagoya

En el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), aprobado en junio de 1992, se reconoció la biodiversidad como un interés común y parte fundamental del desarrollo, resaltando la conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica en beneficio de la humanidad (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011). La investigación de estos recursos genéticos tiene la finalidad de obtener información sobre sus propiedades benéficas y el incremento del conocimiento científico. Derivado de lo anterior, está el Protocolo de Nagoya, el cual impulsa los objetivos de los convenios relacionados con la certeza y transparencia para los proveedores y usuarios de los recursos genéticos beneficiando a las comunidades indígenas por sus conocimientos sobre dichos recursos (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011). Explica, además, la importancia del acceso a los recursos genéticos incluyendo una participación justa y equitativa en relación con la conservación y la utilización de la biodiversidad. Ambos documentos dan la oportunidad de impulsar la preservación de especies mientras se tiene una relación dentro de las comunidades agrarias e indígenas compartiendo conocimientos. Con

base en lo anterior, el objetivo fue integrar una colección núcleo de variantes de *Opuntia* spp. dentro de un área de producción agrícola con el fin de conservar el germoplasma local y regional del género.

2.4 MATERIALES Y MÉTODOS

2.4.1 Sitio de estudio

La colección núcleo de variantes de *Opuntia* spp. se desarrolló en la comunidad de El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí, México (longitud -100.665278, latitud 21.590000 a una altitud de 1940 m). El clima predominante es seco semicálido y semiseco templado, la temperatura promedio es de 18.5 °C, con una máxima absoluta de 37 °C y una mínima de 4.5 °C. Posteriormente el rango de colecta de nopales se amplió a otras comunidades del altiplano potosino-zacatecano y estados vecinos como Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Estado de México.

2.4.2 Módulo de producción agrícola

Se establecieron módulos de producción agrícola con siete variantes biológicas de nopal, higo y maíz (Cuadro 5), integrando las colectas de *Opuntia* spp. con interés de conservación como fuente de germoplasma en un arreglo topológico intensivo y con riego de auxilio.

Cuadro 5. Variantes biológicas y densidades de plantación utilizadas en el modelo de agricultura complementaria.

Especie	Variedad	Uso	Densidad (plantas ha ⁻¹)
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Copena	Verdura	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Pelón blanco	Forrajero	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Verdura	Verdura	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Pelón rojo	Forrajero	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Rojo liso	Verdura	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Atlixco	Verdura	20,952
<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Villanueva	Verdura	20,952

<i>Ficus carica</i> L.	Muratalla	Frutal	6,945
<i>Zea mays</i> L.	Criollo local	Grano	20,000

Las accesiones fueron distribuidas en áreas periféricas de los módulos productivos, ubicando tres repeticiones de cada genotipo colectado (Figura 7). La identidad genética de cada accesión de nopal quedó asegurada con el uso del cladodio como fuente de multiplicación asexual.

Figura 7. Distribución de las áreas de producción agrícola, conservación, y elementos de captación de agua de lluvia para riego.

2.4.3 Criterios de colecta

2.4.3.1 Familias botánicas, género y especies

Para asegurar la mayor variabilidad del genotipo recolectado, se ubicaron tres plantas adultas de las cuales se recolectó un cladodio fisiológicamente maduro para integrar una colecta y de ésta, documentar la accesión con datos pasaporte (Domínguez García *et al.*, 2023) en el formato BanGerMex, autorizado por el subcomité de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la SADER (SNICS, 2018). En México, el sector agroalimentario ha implementado diversos proyectos y programas para estudiar, comprender y conservar la agrobiodiversidad del país (SNICS, 2020), y el modelo de datos pasaporte BanGerMex es un sistema de información de

materiales biológicos que se encuentran en los bancos de germoplasma con la finalidad de conservarlos y regular su disponibilidad (SNICS, 2018).

2.4.3.2 Usos y precedencias geográficas de las colectas

Con los datos pasaporte BanGerMex se diseñaron mapas de distribución geográfica de las colectas, utilizando un sistema de información geográfica libre (QGIS, 2024). Además, se realizó una encuesta a los habitantes de las comunidades donde se colectaron los genotipos para conocer los usos principales.

2.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvieron 70 genotipos de nopal con tres réplicas cada uno, haciendo un total de 210 plantas conservadas e integradas al módulo de producción (Cuadro 6). La colección núcleo se integró por las especies: *Opuntia ficus-indica* (46), *O. megacantha* (12), *O. albicarpa* (5) y el 10% restante se integró por *O. conrobusta* Var. Larreyi (2), *O. affinis lasiacantha* (2), *O. matudae* (1), *O. tezontepecana* (1) y *O. joconostle* (1). Es importante resaltar que en la actividad de recolecta se identificaron genotipos mejorados que fueron introducidos a las comunidades rurales y que siguen conservados por los usuarios, tales como, Copena F-1, P-8, AGD, CNF y T4. De igual forma se identificaron genotipos procedentes del Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Tamaulipas, Hidalgo, y Nuevo León.

Cuadro 6. Especies del género *Opuntia sp.*, que integran la colección núcleo de germoplasma en un sistema de agricultura complementaria.

Clave	Nombre científico	Nombre Común	Clave	Nombre científico	Nombre Común
O-20	<i>O. albicarpa</i>	Amarilla Oro	O-160	<i>O. ficus-indica</i>	Italiano morado
O-25	<i>O. megacantha</i>	Rubí Reyna	O-161	<i>O. ficus-indica</i>	Cero espinas
O-34	<i>O. megacantha</i>	Sangre de Toro	O-162	<i>O. ficus-indica</i>	Irapuato
O-40	<i>O. megacantha</i>	Sandia	O-163	<i>O. ficus-indica</i>	P-8
O-41	<i>O. albicarpa</i>	Naranjón Legítimo	O-164	<i>O. ficus-indica</i>	Tezontepec

O-47	<i>O. megacantha</i>	Camueza	O-165	<i>O. ficus-indica</i>	AGD
O-63	<i>O. megacantha</i>	Copena Torreoja	O-166	<i>O. ficus-indica</i>	Pabellón amarillo
O-69	<i>O. megacantha</i>	Anaranjada	O-167	<i>O. ficus-indica</i>	Diabetes Zacatecas
O-78	<i>O. albicarpa</i>	Calabaza	O-169	<i>O. ficus-indica</i>	CNF
O-82	<i>O. megacantha</i>	Moroda San Martín	O-231	<i>O. megacantha</i>	Tapona
O-85	<i>O. albicarpa</i>	Alfajayucan	O-241	<i>O. megacantha</i>	Amarilla Plátano
O-89	<i>O. megacantha</i>	Amarilla Plátano	O-296	<i>O. affinis lasiacantha</i>	Roja Libertad
O-112	<i>O. ficus-indica</i>	Rojo Jalpa	O-300	<i>O. ficus-indica</i>	Chicle
O-142	<i>O. ficus-indica</i>	COPENA F-1	O-312	<i>O. lasiacantha</i>	A. Miquihuana
O-143	<i>O. ficus-indica</i>	Forrajero Ags.	O-314	<i>O. megacantha</i>	Amarilla Jarro
O-173	<i>O. ficus-indica</i>	Tlaxcalancingo	O-320	<i>O. ficus-indica</i>	Roja Pelón Sel. Guanajuato
O-147	<i>O. ficus-indica</i>	La Quemada	O-334	<i>O. tezontepcanaa</i> <i>sp.</i>	X. de Invierno
O-209	<i>O. megacantha</i>	Rojo San Martín	O-407	<i>O. ficus-indica</i>	Esmeralda
O-228	<i>O. albicarpa</i>	Blanca Caldera	O-408	<i>O. ficus-indica</i>	Goliat
O-151	<i>O. ficus-indica</i>	Jalpa	O-409	<i>O. robusta</i> Var. <i>Larreyi</i>	Bonda
O-155	<i>O. ficus-indica</i>	Italiano mejorado	O-303	<i>O. joconostle</i>	Xoconostle Colorado
O-156	<i>O. ficus-indica</i>	Amarilla Salinas	O-393	<i>O. matudae</i>	T4
O-159	<i>O. ficus-indica</i>	Jade	O-409	<i>O. robusta</i> Var. <i>Larreyi</i>	Bonda
2037-22	<i>O. ficus-indica</i>	Copena	2049-22	<i>O. ficus-indica</i>	Tuna Blanca
2038-22	<i>O. ficus-indica</i>	Pelon Blanco	2050-22	<i>O. ficus-indica</i>	Sin Nombre
2039-22	<i>O. ficus-indica</i>	Verdura	2051-22	<i>O. ficus-indica</i>	Cuija
2040-22	<i>O. ficus-indica</i>	Pelon Rojo	2052-22	<i>O. ficus-indica</i>	Sin Nombre
2041-22	<i>O. ficus-indica</i>	Rojo Liso	2053-22	<i>O. ficus-indica</i>	Cardona
2042-22	<i>O. ficus-indica</i>	Atlixco	2057-22	<i>O. ficus-indica</i>	Blanco Pachon

2043-22	<i>O. ficus-indica</i>	Villanueva	2058-22	<i>O. ficus-indica</i>	Ladrillero
2044-22	<i>O. ficus-indica</i>	Jarillo	2059-22	<i>O. ficus-indica</i>	Morado Mieludo
2045-22	<i>O. ficus-indica</i>	Tapona	2060-22	<i>O. ficus-indica</i>	Tomatillo
2046-22	<i>O. ficus-indica</i>	Artón	2061-22	<i>O. ficus-indica</i>	Sanjuanero
2047-22	<i>O. ficus-indica</i>	Memelo	2062-22	<i>O. ficus-indica</i>	Blanco Cardon
2048-22	<i>O. ficus-indica</i>	Amarillo Camueza	2063-22	<i>O. ficus-indica</i>	Camueso

Las accesiones son originarias de San Luis Potosí (53%), seguido de Tamaulipas (14%), mientras que, de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Puebla están en menor proporción. Se sugiere que los usuarios migran genotipos por así convenir a sus intereses (Figura 8A). La suma de accesiones de áreas del altiplano potosino-zacatecano, incluyendo sitios vecinos con condiciones agroclimáticas semejantes (Jalisco y Aguascalientes) fue de 69%, lo cual representa la mayor riqueza recolectada y conservada. Referente al uso principal de los genotipos conservados (Figura 8B), resaltaron el uso para fruta (tuna), verdura y forrajero.

Se considera que la procedencia de los genotipos cuyo origen no es el altiplano potosino-zacatecano, se debe a la migración por empleo de los habitantes rurales, quienes reconocen la familiaridad con los nopales y trasladan genotipos que consideran pueden funcionar como cultivo en sus comunidades de origen, aun cuando dichas accesiones no se encontraron en huertas formales la conservación fue evidente. La emigración en Santa María del Río representó para el año 2021 US\$49.4 millones (Coordinación del Centro de Estudios Migratorios, 2022) distribuidas en 10,200 viviendas encabezadas por 31.3 % por jefas de familia y el resto por jefes de familia, equivale a US\$400 mensuales (6,800 mensuales a una tasa de cambio de \$17.1 pesos por dólar). Lo anterior puede considerarse como una alerta de abandono de parcelas rurales. Debido a lo anterior, se integró el esquema de conservación dentro de un modelo de agricultura complementaria (*AgriCom*), para coadyuvar con la producción de nopal verdura (cladodio fisiológicamente inmaduro) en altas densidades (Cuadro 1) con cosechas (cortes) semanales y no depender exclusivamente de cosechas estacionarias de cultivos como el maíz.

Figura 8. A-B: sitios de colecta y usos principales de las accesiones que integran la colección núcleo de *Opuntia sp.*

La agricultura complementaria se define como el establecimiento de módulos de producción agrícola, cuyos tiempos de siembra, producción y cosecha están diferidos en el año, con el fin de que los habitantes rurales que la realizan obtengan ingresos económicos permanentes, contrastando con la cosecha estacionaria de un único producto, coadyuvando al auto empleo y limitando la migración (Díaz-Sánchez *et al.*, 2022; 2023).

La Figura 9 muestra la distribución geográfica de los genotipos que constituyen la colección núcleo de germoplasma, derivada de la información registrada en los datos pasaporte; mientras que las Figuras 10 y 11, registran el rasgo morfológico del cladodio de la recolecta, la cual constituyó la colecta y esta a su vez la accesión por contar con los datos pasaporte.

Procedencia geográfica de colectas

Figura 9. Registro general de la procedencia de las accesiones que integran la colección núcleo de *Opuntia sp.*

El sustento material, fuente de servicios y bienes de las comunidades rurales, provienen en gran parte de la agrobiodiversidad, ya que el aprovechamiento sustentable de los recursos está ligado a su economía local (Gual Díaz *et al.*, 2020). La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012) promueve, coordina y apoya a realizar acciones dirigidas a la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica para beneficio de la sociedad (Gual Díaz *et al.*, 2020). Estos esfuerzos por proteger la diversidad vegetal encaminaron la construcción de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV). Su misión es orientar las acciones de política pública para conocer, conservar y usar de manera sustentable la diversidad vegetal de México en conjunto con medidas legales, administrativas, económicas, educativas y sociales (CONABIO, 2012). Por lo anterior, es importante diseñar un esquema de conservación de germoplasma local en las comunidades rurales de forma conciliada; de tal forma que no sea limitativo para las actividades económicas de los habitantes, sino por el contrario que promueva el conocimiento de usos a los integrantes del relevo generacional.

Figura 10. Muestra de las accesiones de nopal (*Opuntia ficus-indica*) y conservadas en el modelo de agricultura complementaria en El Carmen, Santa María del Río, SLP.

La conservación puede desarrollarse dentro del hábitat natural (*in situ*), por ejemplo, en la TUC ejidal, o bien, fuera de ésta (*ex situ*); es decir en parcelas agrícolas, tal como el modelo de *AgriCom* que fomenta la conservación *ex situ*, cuyas acciones tienen por objeto disminuir las posibilidades de extinción de especies que tiene dificultades en su conservación, es decir, mantiene las poblaciones y su variación biológica, incluso de especies amenazadas (Rojas-Castro & Araya-Crisóstomo, 2019). La conservación *ex situ* trabaja con materiales vegetal y animal que pueden mantenerse en jardines, centros específicos, bancos de germoplasma, entre otros. México tiene la difícil tarea de aumentar la superficie protegida ya que es un país megadiverso y no solo eso, en la actualidad se afronta un sub-aprovechamiento de recursos para el desarrollo de los sectores productivos afectando el manejo sustentable de los recursos vegetales (Martínez Estévez, 2019).

Figura 11. Muestra de las accesiones de nopal (*Opuntia ficus-indica*) y conservadas en el modelo de agricultura complementaria en El Carmen, Santa María del Río, SLP.

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del CDB consiste en un marco de acción global de diez años mediante el cual los países se comprometen a proteger la biodiversidad y mejorar los beneficios que ésta proporciona para el bienestar de las personas. Está conformado por una visión, una misión y 20 metas globales (denominadas Metas de Aichi) que se agrupan en cinco objetivos estratégicos: a. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de la biodiversidad mediante su incorporación en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad; b. Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover la utilización sostenible; c. Mejorar la situación de la biodiversidad salvaguardando ecosistemas, especies y diversidad genética; d. Aumentar los beneficios de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas que provee; e. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. La implementación de dicho plan de acción es de suma importancia puesto que el logro de sus metas apoyará de manera directa la implementación de otros compromisos internacionales, tales como la Agenda 2020 para el Desarrollo Sostenible (ODS).

En México, la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex) (Biodiversidad mexicana, 2024) tiene una misión, una visión a los 2030 y 14 principios rectores, seis ejes estratégicos, 24 líneas de acción y 160 acciones. Su estructura son los ejes de 1) Conocimiento; 2) Educación, comunicación y cultura ambiental; 3) Conservación y restauración; 4) Uso y manejo sustentable; 5) Atención a los factores de presión; y 6) Integración y gobernanza. Éstos buscan incrementar las acciones que impactan de manera positiva a la biodiversidad y disminuir las causas directas de su pérdida (Biodiversidad mexicana, 2024).

La relación que el presente esquema de conservación integrado a un esquema de agricultura complementaria tiene con las premisas anteriores, y que forman parte de compromisos nacionales e internacionales contraídos por México, que los habitantes rurales pueden coadyuvar a la conservación de los genotipos locales de los cuales tienen un conocimiento ancestral de usos y facilita la conciliación con las actividades productivas.

La Figura 12, muestra una ruta de acciones de corto, mediano y largo plazo para que la conservación sea efectiva, las cuales implican desde acuerdos con la comunidad y autoridad local, reconocimiento del estatus de las variantes biológicas (toleradas, fomentadas, domesticadas, silvestres o cultivadas), su caracterización morfométrica, protección legal (CNVV), participación de las Instituciones de Educación Superior (IES) para su orientación bioprospectiva, hasta formar bancos de semillas comunitarios, sistemas de información (datos pasaporte), salida *ex situ* de la comunidad y formación de gestores locales comunitarios.

Figura 12. Ruta de acciones de corto, mediano y largo plazo para la conservación de germoplasma local y producción en modelo de agricultura complementaria.

La conservación *in situ* y *ex situ* de los componentes de la biodiversidad en los agroecosistemas locales, requiere necesariamente acompañarse de acciones novedosas en cuanto a sus usos, de tal forma que la participación de grupos de investigación públicos y privados participen en su revalorización orientando investigaciones hacia un enfoque bioprospectivo. La bioprospección busca, mediante investigación y clasificación de resultados, identificar nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, y otros con valor económico actual o potencial partiendo de la biodiversidad (Alatorre, 1995; Artuso, 2002; Cordero, 2002; Melgarejo, 2013; Iñiguez-Luna *et al.*, 2021). La amplia diversidad de metabolitos y variación de concentraciones existentes en la biodiversidad agrícola, conllevan al reto de identificar las variables morfológicas, bioquímicas y genéticas relevantes, y aumentar las posibilidades de uso (Figura 12).

El aprovechamiento bioprospectivo en el modelo *AgriCom* genera áreas de oportunidad al ofertar alternativas naturales a problemas de interés público, con impacto económico y de carácter mundial, tales como cáncer y diabetes que se ubican entre las principales causas de muerte (Zimmet *et al.*, 2016). Estas patologías multifactoriales pueden presentar una influencia recíproca y son problemas de salud que continúan creciendo (Vigneri *et al.*, 2009; Richardson *et al.*, 2005),

por tanto, abordar temas de tal interés, requiere la concentración de información actualizada y estudios de prospección con recursos vegetales no explorados.

El modelo *AgriCom* permitiría diseñar nuevos enfoques de investigación, como, por ejemplo, en mejoramiento genético, o bien, intentar potencializar aquellos caracteres que brinden efectividad funcional. Existen otras especies del semidesierto que pueden ser aprovechadas en el modelo *AgriCom*, tales como *Agave* spp., *Yucca* spp., *Larrea tridentata*, *Jatropha dioica*, entre otras. Es importante resaltar que los habitantes rurales pueden coadyuvar a las acciones de conservación si en estas se consideran acciones productivas y de comercialización.

2.6 CONCLUSIONES

La implementación de un esquema de conservación integrado en un modelo *AgriCom* se revela como una estrategia prometedora para la preservación y el uso sostenible de la diversidad genética del nopal. Este enfoque no solo facilita la permanencia de genotipos locales en las comunidades rurales, sino que también brinda oportunidades económicas continuas a través de la agricultura diversificada. El establecimiento del banco de germoplasma “local-comunitario” pretende proteger la agrobiodiversidad, como un compromiso con la sustentabilidad de las generaciones futuras, y contribuir al bienestar económico y social de las zonas rurales, al mismo tiempo que se fomenta la conciencia ambiental en la comunidad de El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí.

2.7 LITERATURA CITADA

- Alatorre, G. (1995) Bioprospección, ¿una herramienta para el manejo sostenible de los recursos naturales? Diálogos, propuestas, historias para una Ciudadanía Mundial. México. Disponible en <http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fichepremierdph-1858.html>. *Annual Review of Environment and Resources*, 35, 137-66
- Artuso, A. (2002). Bioprospecting, benefit sharing, and biotechnological capacity building. *World Development*, 30(8), 1355–1368. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00040-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00040-2)
- Avila Alba, T. (2021). Contribución de los recursos genéticos a los sistemas alimentarios. *Journal Boliviano de Ciencias*, 17, 105–106.

- Biodiversidad mexicana. 2024. Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México <https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/enbiomex> .Consultado 04 abril 2024
- Cadena Iñiguez, J., González Santos, R., Cuevas Sánchez, J., Riviello Flores, M. D. L. L., & Ruiz Posadas, L. D. M. (2020). La conservación in situ de la biodiversidad agrícola y la generación de proyectos en ejidos y comunidades de México. Proceedings from the International Congress on Project Management and Engineering, Julio, 1074–1084.
- Coordinación del Centro de Estudios Migratorios. 2022. Diagnóstico de la movilidad humana en San Luis Potosí. Editado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas/Secretaría de Gobernación.
- CONABIO. (2012). *Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal*. <https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/emcv/EMCV>
- Consuegra Cogle, L., Tipanluisa Cualchi, D. V., Piedra Morocho, C. M., Tipantaxi Torres, D. X., & Peraza de Aparicio, C. X. (2021). La migración de zonas rurales a zonas urbanas en el Ecuador. *Recimundo*, 5(1), 14–21. [https://doi.org/10.26820/recimundo/5.\(suple1\).oct.2021.14-21](https://doi.org/10.26820/recimundo/5.(suple1).oct.2021.14-21)
- Cordero C. (2002) Implementación de un método in vitro de evaluación preliminar de actividad anticáncer de extractos vegetales, empleando líneas celulares derivadas de tumores humanos. Trabajo de grado. Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Colombia. 100-106 p. Available from: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/30098>
- Díaz-Sánchez, F., Cadena-Iñiguez, J., Gómez-González, A., Ruiz-Vera, V. M., & Morales-Flores, F. J. (2023). Soluciones tecnológicas de bajo costo con recursos locales en un modelo de agricultura complementaria. *AEIPRO*, Julio, 2019–2028. <https://doi.org/https://doi.org/10.61547/3471>
- Díaz-Sánchez, F., Cadena-Iñiguez, J., Gómez-González, A., Ruiz-Vera, V. M., Morales Flores, F. J., & Bustamante-Lara, T. I. (2022). Modelo de producción y conservación de germoplasma (AgriCom) en una comunidad rural del semidesierto mexicano. *Agro-Divulgación*, 2(6), 13–18. <https://doi.org/10.54767/ad.v2i6.123>
- DOF. (1992). Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Diario Oficial de La Federación, 3–5.

- DOF. (2020). Acuerdo por el que se crea el Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Diario Oficial de La Federación, 3–5.
- Domínguez García, M. V., Flores Merino, M. V., Flores Estrada, J., Montenegro Morales, L. P., Morales Ávila, E., & Santillán Benítez, J. G. (2023). *Principios activos de las plantas usadas en la medicina tradicional mexicana*. Universidad Autónoma del Estado de México
- FAO. (2007). Bosques y biodiversidad agrícola para la seguridad alimentaria en América Central. In Biodiversidad agrícola.
- FAO. (2012). Segundo Plan de Acción Mundial para los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. In Informes De Organizaciones Internacionales Sobre Sus Políticas, Programas Y Actividades En Relación Con La Diversidad Biológica Agrícola.
- FAO. (2019). The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture. In FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assesments. <https://doi.org/10.4060/ca3129en>
- Gasca-Rodríguez, A., & Guevara-Chumacero, L. M. (2022). Biodiversidad y artesanías de México. Investigación y Ciencia de La Universidad Autónoma de Aguascalientes, 30(87). <https://doi.org/https://doi.org/10.33064/iycuaa2022873665>
- Gual Díaz, M., Rendón Correa, A., & Mariaca Méndez, R. (2020). Especies vegetales con uso combustible por comunidades rurales mexicanas. *Revista Etnobiología*, 18(3), 113–135.
- Hernández Bonilla, B. E., Ruiz Reynoso, A. M., Ramírez Cortés, V., Sandoval Trujillo, S. J., & Dávila Hernández, M. (2020). Análisis económico de productores y comercializadores de nopal en el Valle de Teotihuacán. In RICEA *Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración* (Vol. 9, Issue 17). <https://doi.org/10.23913/ricea.v9i17.147>
- INEGI, 2001. Censos Ejidales 2001.
- Iñiguez-Luna MI, Cadena-Iñiguez J, Soto-Hernández RM, Morales-Flores FJ, Cortes-Cruz M, Watanabe KN, Machida-Hirano R, Cadena-Zamudio JD. Bioprospecting of *Sechium* spp. varieties for the selection of characters with pharmacological activity. *Sci Rep*. 2021 Mar 17;11(1):6185. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85676-7>
- Lluch-Cota, S. E., Velázquez Zapata, J. A., & Nieto Delgado, C. (2022). Agricultura, agua y cambio climático en zonas áridas de México. *Recursos Naturales Y Sociedad*, 8(2), 35–48. <https://doi.org/10.18846/renaysoc.2022.08.08.02.0004>

- Lorenzen, M. (2021). Nueva ruralidad y migración en la Mixteca Alta, México. *Perfiles Latinoamericanos*, 29(58), 1–29. <https://doi.org/10.18504/pl2958-011-2021>
- Márquez-Rosano, C., Sánchez-Reyes, G. A., Vásquez-Maldonado, B., & Legorreta-Díaz, M. del C. (2022). ¿Contribuyen las UMA a la conservación de la biodiversidad en el sureste del país? *Biodiversidad y Políticas Públicas En México*.
- Martínez Estévez, M. (2019). El deterioro de los Bancos de Germoplasma no es un cuento. Desde El Herbario CICY, 11, 126–129. http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/
- Mastretta-Yanes, A., Bellon, M. R., Acevedo, F., Burgeff, C., Piñero, D., & Sarukhán, J. (2019). Un Programa Para México De Conservación Y Uso De La Diversidad Genética De Las Plantas Domesticadas Y Sus Parientes Silvestres. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 42(4), 321–334. <https://doi.org/10.35196/rfm.2019.4.321-334>
- Melgarejo L. Bioprospecting as a possible development mechanism for colombia. *Acta Biológica Colombiana*. (2013) 18(1), 19-30. Retrieved February 28, 2017. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&id=S0120-548X2013000100002
- Pérez Martín del Campo, M. A. (1999). Las tierras de uso común en ejidos certificados. *Estudios Agrarios*, 1–12.
- Richardson, L.C.; Pollack, L.A. (2005) Therapy insight: influence of type 2 diabetes on the development, treatment and outcomes of cancer. *Nature Clinical Practice Oncology*. 2(1), 48-53. Available from: <https://doi:10.1038/ncponc0062>
- Rojas-Castro, H., & Araya-Crisóstomo, S. (2019). Medidas de conservación ex situ: Un enfoque metapoblacional a partir del modelo clásico de Levins. *Gayana (Concepción)*, 83(1), 46–56.
- SADER. (2022). Programa de trabajo multianual del comité sectorial de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 2022 - 2024. *Diversidad Genética Para La Producción Sostenible, La Adaptación Al Cambio Climático y El Bienestar*, 1–135.
- Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2011). Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la diversidad biológica. *Programa de Las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente*, 2, 18–19.

- SNICS. 2018. El Sistema de Información de Bancos de Germoplasma Mexicano (BanGERMEX) <https://www.gob.mx/snics/articulos/que-es-el-bangermex?idiom=es>. Consultado 03 abril 2024
- SNICS. 2020. Programa Nacional de Semillas 2020-2024 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5608920
- Vigneri VP, Frasca F, Sciacca L, Pandini G, Vigneri R. (2009) Diabetes and cancer. Endocrine-related cáncer. 16(4), 1103-1123. Available from: <https://doi.10.1677/ERC-09-0087>
- Zimmet, P.; Alberti, K.G.; Magliano, D.J.; Bennett, P.H. (2016) Diabetes mellitus statistics on prevalence and mortality: facts and fallacies. *Nature Reviews*, 12: 616–622. Available from: <https://doi.10.1038/nrendo.2016.105>

CAPÍTULO III. MODELO DE NEGOCIO PARA LA AGRICULTURA COMPLEMENTARIA (AGRICOM) EN LAS COMUNIDADES RURALES

3.1 RESUMEN

La formulación y evaluación de proyectos resulta una herramienta muy útil para la toma de decisiones en una idea de inversión. Para evaluar la viabilidad técnico-económica de la Agricultura Complementaria en la zona del semidesierto potosino se formuló y evaluó una propuesta de inversión mediante la metodología de evaluación de proyectos. Esta metodología considera el estudio de mercado, técnico, económico y su evaluación económica. Respecto a los indicadores de rentabilidad: VPN, TIR, Relación Beneficio-Costo, Punto de equilibrio. Los resultados fueron positivos para el proyecto revelando su rentabilidad. Los valores de VPN fueron positivos, indicando ganancia con cualquier variedad de nopal en el modelo AgriCom. En el caso de la TIR, mostraron resultados positivos y mayores a la TREMA del 16% aceptando el proyecto en su totalidad para continuar actividades. La relación costo-beneficio registró que por cada peso (\$) invertido se obtienen utilidades del valor calculado. La variante con mayor relación costo-beneficio fue la variedad verdura con un valor de \$7.97 pesos de ganancia por cada peso invertido seguido de var. Atlixco con \$6.82 y Var. Pelón blanco con \$6.35. La agricultura complementaria (*AgriCom*) es un modelo competitivo en el aspecto social y económico, ya que puede satisfacer parte de la demanda del mercado local mientras considera las oportunidades para el aprovechamiento de recurso locales que tiene en su entorno. El modelo puede inducir la formación de empresas rurales.

Palabras clave: Agricultura Complementaria, evaluación de proyectos, índices de rentabilidad, agronegocios, viabilidad técnico-económica.

3.2 ABSTRACT

The formulation and evaluation of projects is a very useful tool for decision making in an investment idea. In order to evaluate the technical and economic feasibility of Complementary Agriculture in the semi-desert area of Potosi, an investment proposal was formulated and evaluated using the project evaluation methodology. This methodology considers the market, technical and economic study and its economic evaluation. Regarding the profitability indicators: NPV, IRR, Benefit-Cost Ratio, Break-even point. The results were positive for the project revealing its profitability. The NPV values were positive, indicating profit with any variety of nopal in the AgriCom model. In the case of IRR, they showed positive results and higher than the TREMA of 16% accepting the project in its totality to continue activities. The cost-benefit ratio recorded that for each peso (\$) invested, profits of the calculated value are obtained. The variant with the highest cost-benefit ratio was the vegetable variety with a value of \$7.97 pesos of profit for each peso invested, followed by the Atlixco variety with \$6.82 and the white Pelón variety with \$6.35 pesos. Pelón blanco with \$6.35. Complementary agriculture (AgriCom) is a competitive model in the social and economic aspect, since it can satisfy part of the local market demand while considering the opportunities for the use of local resources in its environment. The model can induce the formation of rural enterprises.

Keywords: Complementary agriculture, project evaluation, profitability indexes, agribusiness, technical-economic feasibility.

3.3 INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo la agricultura ha evolucionado ya que se han implementado tecnologías y nuevas formas de gestión administrativa (Poma-Hidalgo *et al.*, 2022). Aun así, existe la agricultura de temporal que depende de las lluvias y se puede encontrar en distintos climas, suelos y sistemas productivos diferentes que mantienen los alimentos básicos, por ejemplo, en el caso de México (maíz y frijol), además de proteger la agrobiodiversidad y la oportunidad de fortalecer las economías locales (Cotler *et al.*, 2020).

La humanidad debe enfrentar una situación crítica con respecto al desarrollo del sector agropecuario en la que se involucre un desarrollo económico y social con enfoque de sustentabilidad (Bula, 2020). Actualmente las condiciones climáticas cambiantes han afectado el desarrollo de cultivos de temporal por lo que se ha observado una disminución en las cosechas y, por ende, en los ingresos económicos de los habitantes rurales. Por lo que existe una relación estrecha entre pobreza rural y seguridad alimentaria, ya que, si no existen ingresos económicos o cosechas, no se dispone de alimentos, lo que ocasiona pérdida de seguridad alimentaria (Ramírez-Juárez, 2022).

La Agricultura Complementaria (*AgriCom*) es un modelo que produce alimentos y al mismo tiempo conserva recursos locales. En el presente caso, se integró al nopal (*Opuntia ficus-indica*) para producir verdura, tuna, y forraje, además de incluir higo (*Ficus carica*) en donde los tiempos de siembra, producción y cosecha difieren en el tiempo con la finalidad de no depender de cosechas estacionarias de un único producto como el maíz, beneficiando el empleo y logrando ingresos económicos de forma permanente (Díaz-Sánchez *et al.*, 2022). La asociación de cultivos tiene ventajas sobre la práctica del monocultivo (Tamayo-Ortiz & Alegre-Orihuela, 2022), ya que al incluir dos o más especies en la misma área de cultivo la relación beneficio/costo puede ser mayor y positiva (Espidio-Balbuena *et al.*, 2020).

Para mejorar los ingresos económicos de los habitantes rurales dedicados a la agricultura, favorecer el autoempleo y reducir la migración y abandono de parcelas, se sugiere promover el enfoque del agronegocio, el cual tiene el desafío de lograr mayores niveles de competitividad mejorando su desempeño mediante la innovación (Martínez *et al.*, 2020).

La innovación es una herramienta clave para aumentar la participación en el mercado, otorgando ventajas competitivas; para obtener dichas ventajas las empresas deben realizar análisis de todas

las actividades integradas en la cadena de valor (Galván-Vera *et al.*, 2019). Con base en lo anterior, el objetivo fue diseñar un modelo de negocio considerando el modelo de agricultura complementaria (*AgriCom*) con el fin de establecer las bases de una empresa denominada ValiMar incluyendo su desarrollo técnico y comercial, bajo la hipótesis de que el enfoque de agronegocio complementa el éxito de la asociación de cultivos con indicadores de rentabilidad.

3.4 MATERIALES Y MÉTODOS

El proyecto se llevó a cabo en la empresa ValiMar ubicada en la comunidad El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí en donde se instaló el modelo *AgriCom*, iniciando con la siembra de siete variedades de nopal (*Opuntia ficus-indica*) e higo (*Ficus carica*) en el año 2022.

Se desarrolló un plan de negocios de cuatro etapas: a) estudio de mercado para determinar si las condiciones no son un obstáculo para el desarrollo y crecimiento de la empresa; b) estudio técnico para establecer la estructura de la empresa de manera física y administrativa; c) estudio económico visualizando el monto total necesario para la realización del proyecto; y d) evaluación económica para comprobar su rentabilidad financiera. Cada uno de estos estudios se desarrolló por secciones de análisis basados en una propuesta metodológica robusta (Baca-Urbina, 2022) como se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Componentes del plan de negocios con base en Baca-Urbina, 2022.

3.4.1 Estudio de mercado

La evaluación de este proyecto permitió analizar la factibilidad de la empresa ValiMar productora de nopal e higo, tomando en cuenta aspectos técnicos del mercado, los cuales fueron analizados (Plata-Hernández & Mendoza-Méndez, 2020), con el fin de obtener información necesaria para la toma de decisiones; es decir, si las condiciones del mercado son aptas para llevar a cabo el proyecto.

3.4.1.1 Definición del producto

La empresa ValiMar, con el modelo *AgriCom*, pretende demostrar la viabilidad de comercializar: 1) nopal verdura para consumo humano e 2) higo fresco para consumo humano. Al ser ValiMar una empresa de reciente creación, los productos no tendrán valor agregado (transformación, cortado, conservación); sin embargo, no se descarta la posibilidad de realizar en el futuro alguna transformación de los productos para aumentar su valor en el mercado.

3.4.1.2 Análisis de la demanda

Su propósito es determinar y medir los factores que afectan los requerimientos del mercado, así como el establecimiento del producto con la finalidad de satisfacer la demanda. Para la obtención de esta información se realizó 1) investigación de campo (fuentes primarias) al elaborar una encuesta aplicada a 60 personas, con la finalidad de calcular el consumo promedio anual de higo y nopal en el mercado de Santa María del Río; y 2) investigación estadística (fuentes secundarias) (Baca-Urbina, 2022), considerando fuentes nacionales e internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la base de datos estadísticos corporativos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT) y el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Para el cálculo del tamaño de muestra de la población a encuestar sobre el consumo promedio anual de higo y nopal, se utilizó un nivel de confianza del 95% (margen de error del 5%) con una desviación estándar de 3.011 kg realizando el cálculo con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{E^2}$$

dónde:

n = número de encuestar a realizar

σ = desviación estándar

Z = nivel de confianza

E = error máximo permitido

3.4.1.3 Análisis de la oferta

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores pueden ofrecer en el mercado a un precio determinado (Baca-Urbina, 2022). En términos de la empresa ValiMar, este análisis consideró el nivel de producción del estado de San Luis Potosí y del municipio de Santa María del Río con la finalidad de conocer los datos del área donde se encuentra la empresa y más adelante conocer las características que ofrecen otras empresas productoras de nopal e higo, así como el

mercado al que destina el producto, y la presentación, calidad y tecnología del producto (Pitizaca-Guamán, 2024).

3.4.1.4 Análisis de los precios

Esta sección analiza los fundamentos de la oferta y la demanda considerando la producción, y si, además, el producto es para consumo nacional o exportación (Leavy & Beribe, 2020). El análisis determina los precios en los que se venderán el nopal verdura e higo fresco; esto es fundamental ya que servirá para el cálculo de ingresos esperados del proyecto en el futuro. En este proyecto se realizó un análisis de precios del nopal e higo comparando los precios del 2012 y 2021 para visualizar los cambios y su impacto en el crecimiento de la empresa.

3.4.1.5 Comercialización de los productos

La comercialización es vital para el funcionamiento de una empresa, ya que son necesarios los medios para que el producto llegue al consumidor y satisfaga sus necesidades (Franco-Yoza *et al.*, 2022), aquí se debe considerar el tiempo y lugar adecuados. La empresa ValiMar tiene el reto de influir en el comprador con las diversas variedades de nopal para distintos propósitos. Con respecto a los canales de distribución se consideran: 1) productores-consumidores, siendo el canal más corto y directo para la entrega del producto y 2) productores-minoristas-consumidores, al tener contacto con minoristas que puedan vender el producto (Baca-Urbina, 2022).

3.4.2 Estudio técnico

En esta etapa del proyecto se realizó un análisis técnico de la empresa, integrado por elementos relacionados con la capacidad instalada y procesos de producción considerando la maquinaria y el recurso humano entre otros (Charles-Leija *et al.*, 2020).

3.4.2.1 Planeación estratégica de la empresa

En la planeación estratégica se encuentran las tácticas de penetración y permanencia del mercado, además se considera el mejoramiento de la calidad del producto, control de procesos de producción y todas las actividades que pueden incrementar la competitividad de la empresa. Esta planeación

inicia con el establecimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa (Jaramillo-Luzuriaga & Tenorio-Delgado, 2019).

3.4.2.2 Determinación del tamaño de la planta

La determinación del tamaño de la planta es fundamental para su diseño acorde a la producción de nopal e higo que se desea obtener. Se deben considerar procesos y elementos necesarios para la obtención del producto logrando un tamaño óptimo que satisfaga la demanda con costos unitarios mínimos, rentabilidad y, sobre todo, cumpla con los objetivos que tiene la empresa (Alfaro-Calderón & González-Santoyo, 2000).

3.4.2.3 Ingeniería del proyecto

La ingeniería del proyecto resuelve instalación y funcionamiento de la planta. Es por ello, que es necesaria la determinación de la distribución óptima de la planta, la descripción de procesos y la organización que debe tener cada proceso (Baca-Urbina, 2022).

3.4.2.4 Análisis organizativo, administrativo y legal de la empresa

En esta sección se presenta un organigrama de la empresa, como una representación gráfica de su estructura y organización, así como la relación de cargos para cumplir con los objetivos de la empresa (Flor-Romero, 2013). La estructura propuesta visualiza la cadena de mando y grupos de personas autoempleadas en la empresa.

3.4.3 Estudio económico

Se realizó un análisis económico de las operaciones que se consideraron en el estudio técnico, tomando en cuenta los costos de la inversión inicial, costos totales de la operación y el capital de trabajo para el cálculo del balance general, proyecciones a cinco años, cálculo del punto de equilibrio y la tasa de ganancia (Sánchez-Anchundia, 2022), mismos que fundamentan la evaluación económica.

3.4.3.1 Determinación de costos

Los costos totales se determinaron con base en los costos de producción, de administración y de venta que se calculan acorde con las actividades y necesidades de la empresa. La decisión de continuar o no con la empresa debe fundamentarse en datos contables, tales como los costos (Munzón-Romero *et al.*, 2020).

3.4.3.2 Inversión total

la inversión inicial cubre la adquisición de todo lo necesario para iniciar las actividades dentro de la empresa. El futuro de una inversión depende de una estimación correcta de costos al analizar los elementos que lo componen (Dotres-Zuñiga *et al.*, 2020).

3.4.3.3 Depreciaciones y amortizaciones

El cálculo de la depreciación reconoce el desgaste que sufren los bienes por el uso que se les da a lo largo del tiempo (Enciso & Reña-Cardozo, 2022). Este proceso ayuda a obtener beneficios contables a lo largo de los años. Por otra parte, la amortización conoce los valores reales de los bienes, así como las deudas y el periodo en el que se tendrán que pagar.

3.4.3.4 Punto de equilibrio

Este apartado se refiere al número de unidades (nopal e higo) que la empresa debe producir y vender para evitar pérdidas, y se obtiene dividiendo el valor de los costos fijos entre el margen de contribución (Cajigas *et al.*, 2023) representado en la siguiente fórmula:

$$\text{Punto de equilibrio} = \frac{\text{costes fijos}}{(\text{precio de venta} - \text{precio variable unitario})}$$

3.4.4 Evaluación económica

La evaluación económica de la empresa considera el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y la relación Costo-Beneficio, ya que son herramientas utilizadas para la evaluación y factibilidad de los proyectos de inversión (Baca-Urbina, 2022). Es importante resaltar

la importancia de emplearse de manera correcta porque de ello depende la estabilidad financiera de la empresa.

3.4.4.1 Valor Presente Neto (VPN)

El VPN es un indicador que evalúa los ingresos y egresos a través del tiempo, y representa el beneficio adicional que genera el proyecto después de considerar la Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable (TREMA), que en este caso es del 16%. El VPN se acepta cuando es >0 y si es un resultado positivo indica que se logra un aumento en el patrimonio, es decir una ganancia extra. El VPN se obtiene mediante la siguiente ecuación:

$$VPN = \sum \frac{FlujoEfectivo_t}{(1 + TasaDescuento)^t}$$

3.4.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno indica el porcentaje de beneficio o pérdida que conlleva cualquier inversión. Si su resultado es un valor positivo y mayor que la TREMA (16%), el modelo *AgriCom* en la empresa ValiMar obtiene un beneficio económico por lo que deben continuar con las actividades de producción y venta de nopal e higo.

3.4.4.3 Relación Costo-Beneficio

Por último, la relación costo-beneficio mide la relación entre el costo producido de la venta de nopales e higo y el beneficio por su venta. Si el resultado es positivo y >1 se indica que por cada peso (\$) que se invierte se obtienen utilidades del valor calculado, por lo que se recomienda que la empresa ValiMar continúe con el modelo *AgriCom*. En caso de una relación beneficio-costo negativa implica que la producción de nopal e higo no es rentable y por lo tanto no se recomienda continuar con el modelo *AgriCom*.

3.5 RESULTADOS

En este apartado se señalan los resultados más relevantes acorde al plan de negocios que se desarrolló para la empresa en términos de nopal e higo.

3.5.1 Estudio de mercado

El nopal y sus derivados históricamente han tenido buena aceptación en el mercado nacional, en 2022 se registró un consumo per cápita anual de nopal de 6.4 kg (FAO, 2022). Respecto a su producción en 2022, las principales entidades productoras mexicanas de nopal fueron: Morelos (46.61%), Ciudad de México (22.73%), México (10.06%), Jalisco (4.08%), Puebla (3.70%), Michoacán (3.68%), Aguascalientes (2.28%), Zacatecas (1.50%), Tamaulipas (1.46%), Baja California (0.82%) y el resto (3.02%) (SIAP, 2023). El nopal es un cultivo que se concentra mayormente en regiones áridas y semiáridas de México (Medina-García *et al.*, 2021), como es el caso de San Luis Potosí que cuenta con condiciones agroclimáticas favorables para esta planta, sobre todo en la parte centro del estado, como el municipio de Santa María del Río. Respecto al higo, en los últimos años creció el interés en su consumo ya que contiene azúcares, minerales y antioxidantes benéficos para la salud (INTAGRI, 2020). Gracias a sus propiedades nutricionales, en 2019 se incrementó la superficie de cultivo del higo de manera comercial, concentrándose especialmente en tres estados: Morelos, con una superficie cosechada de 497.3 ha; Baja California Sur, con 302 ha. y Veracruz, con 165 ha (SIAP, 2019). Este fruto se establece en climas cálidos, aunque es importante recalcar su resistencia a la sequía (SADER, 2023). En este proyecto se considera a los higos para venta en fresco.

3.5.1.2. Análisis de la demanda

La aplicación de la encuesta consideró la edad de los encuestados, así como la frecuencia y preferencia de consumo del nopal e higo. Respecto a la edad, el 45% de los entrevistados se ubican en un rango de 21 a 30 años, seguidos de 31 a 40 años y 51 a 60 años como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Edad de los encuestados.

El 86.6% de los encuestados indicaron consumir nopal verdura de 1 a 2 piezas a la semana (92%). Mientras que el restante (8%) consumen 3 a 4 piezas por semana o 5 a 6 piezas por semana en proporciones aproximadas a 4 % cada frecuencia (Figura 15 A).

Figura 15. A: frecuencia de consumo de nopal en piezas de 100 g cada una (pencas). B: frecuencia de consumo de higo por pieza.

En el caso del higo, el 58.33% de los encuestados consumen higo en su dieta, de igual forma se presentaron tres rangos de consumo: 6 a 10 piezas, 11 a 15 y más de 21 piezas al mes respectivamente. La mayoría se concentró en una frecuencia de consumo de 6 a 10 piezas por mes (Figura 15 B). De acuerdo con la encuesta aplicada, el 78.94% de los consumidores de higo consumen este fruto en fresco, mientras que el resto lo prefiere deshidratado (21.2%). En conclusión, se comparó el consumo anual per cápita de cada producto y se comparó con los datos nacionales reportados en SIAP durante el año 2022 (Cuadro 7).

Cuadro 7. Resultados de la encuesta sobre el consumo promedio de nopal e higo.

Producto	Consumo anual per cápita vía encuesta (kg)	Consumo anual nacional per cápita (kg)
Nopal	7.93	6.3
Higo	2.44	1.2

3.5.1.3. Análisis de la oferta

Con respecto a los productores de nopal, en el 2021 el estado de Morelos encabezó la producción de nopalitos, obteniendo un volumen de 406 mil toneladas, seguido de Ciudad de México con un volumen de 195 mil toneladas (SIAP, 2022). Respecto a las áreas semidesérticas de San Luis Potosí, los rendimientos de nopal verdura son bajos en relación con la producción nacional ya que cuenta con un volumen anual de 2,732 toneladas (SIAP, 2022) (Cuadro 8). Destaca el municipio de Santa María del Río, con el mayor volumen de rendimiento equivalente a 27.9 t ha⁻¹. Lo anterior se considera como bajo en comparación con otros estados, aunque es posible que, con la tecnificación y modelos intensivos de cultivo, tal como altas densidades, dichos valores se vean incrementados hasta la media nacional, que es de 71 t ha⁻¹.

Cuadro 8. Municipios productores de nopal verdura (*Opuntia ficus-indica*) en San Luis Potosí, México.

Municipio	Superficie sembrada (ha)	Volumen producción (t)	Rendimiento (t*ha⁻¹)	Participación en la producción (%)
Ciudad Valles	48	173.76	3.6	6.35

Matehuala	0.5	9.5	19.0	0.34
Matlapa	57	201.21	3.5	7.36
Mexquitic de Carmona	9.5	262.47	27.6	9.60
San Luis Potosí	13	363.14	27.9	13.29
Santa María del Río	21	585.98	27.9	21.44
Soledad de Graciano Sánchez	8.5	247.95	29.2	9.07
Tamasopo	19	68.78	3.6	2.51
Tamazunchale	85	304.3	3.6	11.13
Villa de Arista	6	164.38	27.4	6.01
Villa de Arriaga	6	159.76	26.6	5.84
Villa de Reyes	7	191.14	27.3	6.99
Total	280.5	2,732.37	9.7	100

El SIAP (2019) reportó un rendimiento nacional promedio de 71 t ha⁻¹. Aun cuando los rendimientos en SLP son bajos, representan posibilidades de crecimiento para la permanencia del agronegocio, aumentando la superficie de cultivo y tecnificación (SADER, 2019). En el caso de la producción de higo en México, durante el año 2022 el estado de Morelos es el principal productor, con 3,428 t, seguido de Veracruz con 2,648 t y Michoacán con 1,548 t. En el caso de San Luis Potosí, únicamente el municipio de Santa María del Río se dedica a la producción de este frutal, con una superficie sembrada de 2 ha y un volumen de producción de 10.3 t (SIAP, 2022).

3.5.1.4. Análisis de los precios

El Cuadro 9 muestra los precios del nopal e higo en un periodo de 10 años, estos datos se obtuvieron del SNIIM y SMATTCOM. Esta información ayuda a comprender como los precios cambian y pueden afectar el crecimiento del negocio y a su vez, el volumen de las ventas.

Cuadro 9. Análisis de los precios del nopal e higo.

Producto	Presentación	2012	2021
Nopal	Caja de 25 kg	\$145.00	\$165.00
Higo	Por kg	\$40.00	\$55.00

El análisis de precios permite determinar precios competitivos además de ser la base para calcular los ingresos futuros.

3.5.2 Estudio técnico

En este apartado se expresan la misión, visión y objetivos de la empresa ValiMar, así como el diseño de la distribución de cultivos y el organigrama que menciona las plazas existentes del negocio. Estos datos permiten mejorar la planificación y control del proyecto en general.

3.5.2.1 Planeación estratégica de la empresa

Acorde a la planificación de la empresa, se consideraron los procesos de producción y comercialización para cumplir la misión, visión y objetivos (Figura 16) que van encaminados a satisfacer las necesidades de los consumidores, así como el crecimiento y desarrollo tecnológico de la empresa sin olvidar el beneficio para la comunidad de El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí.

3.5.2.2 Misión

- ValiMar tiene como misión producir y comercializar nopal verdura e higo con estándares de calidad e inocuidad para consumo humano, con la finalidad de generar empleos a beneficio de los habitantes rurales de la comunidad El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí

3.5.2.3 Visión

- Penetrar en el mercado nacional y adquirir una posición estable asegurando la venta de los productos con las investigaciones correspondientes para lograr buen posicionamiento en el mercado en los primeros cuatro años de funcionamiento.

3.5.2.4 Objetivos

- Maximizar las utilidades de la empresa ValiMar considerando procesos de optimización y eficiencia.
- Producir nopal verdura e higo para comercio en estado fresco
- Desarrollar estrategias para la penetración del mercado tomando en cuenta precios, publicidad y calidad de los productos.
- Posicionarse como el principal productor de nopalitas en la región de Santa María del Río mediante la innovación tecnológica en un periodo de seis años.
- Aumentar las ventas en un 30% en los primeros cuatro años.

Figura 16. Misión, visión y objetivos de la empresa ValiMar.

3.5.2.5 Determinación del tamaño de la planta

Para inicios del 2024 la empresa ValiMar cuenta con una superficie de 4.0 ha para el modelo *AgriCom*, de los cuales únicamente se registran 600 m² de producción de nopal. Esta superficie ha estado en producción durante un año para calcular su ritmo de emisión de nuevos nopales, mientras que en el caso del higo se tiene una superficie de 60.75 m². Se espera que en un futuro incremente la producción para utilizar el área total (4 ha) con la que cuenta la empresa. La información recopilada determinó el cálculo de proyecciones futuras de producción con la finalidad de realizar cálculos a largo plazo.

3.5.2.6 Ingeniería del proyecto

El módulo de nopal cuenta con 1,100 cladodios (pencas de nopal) en producción, mientras que el módulo de higo incluye 40 plantas. Cabe aclarar que los espacios de conservación de nopal no se consideran dentro del análisis financiero ya que únicamente tienen el propósito de preservación de la agrobiodiversidad en el área (Figura 17).

Figura 17. Arreglo topológico de las áreas de producción.

3.5.2.7 Análisis organizativo, administrativo y legal

La empresa cuenta con personal administrativo constituido por una gerencia general para atender la dirección estratégica y representación de la empresa, contabilidad para realizar análisis y proyecciones financieras mediante los indicadores económicos y reorientaciones en el análisis de mercado, supervisor de producción, jornalero, y el área de entrega de productos y colecta de insumos integrada por chofer con repartidor (Figura 18).

Figura 18. Organigrama empresarial, Baca-Urbina, 2022.

La empresa cuenta con una persona en cada puesto, a excepción de los jornaleros que son dos personas que se considera que laboren dos días al mes acorde al manejo agronómico de los cultivos. Conforme la empresa incrementa su superficie sembrada y, por ende, su producción, incluirá más personal para laborar en las áreas que más lo necesiten. En el Cuadro 10 se observa la proyección de producción anual de nopal e higo acorde a sus variantes.

Cuadro 10. Proyección de producción anual de variantes nopal e higo.

Variantes de nopal e higo	Producción anual (t ha ⁻¹)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Verdura	5.3	7.5	9.0	12.8	18.1
Atlixco	4.9	6.2	7.5	9.5	12.0
Copena	5.9	6.2	7.4	7.8	8.2
Pelón Rojo	3.5	4.0	4.8	5.5	6.3
Villanueva	3.5	3.9	4.6	5.0	5.5
Pelón Blanco	6.4	6.7	8.1	8.5	8.9
Rojo Liso	3.8	4.4	5.3	6.3	7.4
Higo	0.0	0.8	1.0	1.1	1.3

Esta información indica un aumento en la producción de cada variante de nopal e higo, lo cual ayuda a la planificación estratégica, así como a su organización en cuanto a material, materia prima y el personal entre otros elementos que constituyen a la empresa ValiMar.

3.5.3. Estudio económico

La capacidad instalada en cada variedad/cultivo depende de su producción (t) por año. Del total de su producción se considera un 15% de merma por manejo y el resto se considera para venta nacional (85%). Mientras más producción, se espera vender para agroindustria (50% de la merma) o, si es posible en un futuro, obtener un valor agregado en los productos dentro de la empresa. Esta dinámica continua durante los primeros cuatro años.

Para el cálculo de los precios de venta, se considera un valor de \$3,417 por tonelada, para nopal verdura y \$4,747 por tonelada, para nopal forrajero (SIAP,2023). Con respecto al precio de exportación se cotizó a USD\$3.36 por kilo en frontera, si se toma el precio promedio del dólar en México durante 2024 (\$17.00) el resultado es de \$57.12 por kg a exportar.

3.5.3.1. Determinación de costos

De acuerdo con la producción de nopal e higo de la empresa, se determinaron los costos en un periodo de cinco años (2023-2027). En el Cuadro 11 se muestran los costos totales que incluyen costos de administración (considerando los puestos del organigrama de la empresa) costos de venta y producción acorde a las proyecciones anuales y a cada una de las variantes trabajadas.

Cuadro 11. Costos totales de la empresa ValiMar (pesos corrientes).

Variantes de nopal e higo	Costos totales				
	2023	2024	2025	2026	2027
Verdura	14,541.97	16,877.97	19,679.97	25,926.97	32,058.97
Atlixco	13,665.97	15,417.97	17,927.97	21,838.97	24,758.97
Copena	14,075.97	15,417.97	17,927.97	19,794.97	20,378.97
Pelón Rojo	11,155.97	11,739.97	14,715.97	15,591.97	16,467.97
Villanueva	11,155.97	11,739.97	14,423.97	15,007.97	15,591.97
Pelón Blanco	15,709.97	16,001.97	18,511.97	20,670.97	21,254.97
Rojo Liso	11,447.97	12,323.97	15,299.97	16,467.97	17,927.97
Higo	7,067.97	7,775.49	10,044.45	10,223.97	10,297.89

Estos costos varían acorde al nivel productivo que tiene cada una de las variedades, que aumenta

cada año por lo que se requerirán más cajas para su transportación, así como el incremento de mano de obra a partir del año 2026. Este beneficio no solo puede reflejarse en la empresa, sino también, en la comunidad ya que se generan empleos y hasta pueden reducir la migración.

3.5.3.2 Inversión total

En el Cuadro 12 se muestra la inversión del proyecto en su totalidad, es decir, considerando todas las variedades y cultivos.

Cuadro 12. Presupuesto total de inversión inicial.

Concepto	Importe (\$)
Activos Fijos	169,551.28
Acondicionamiento del terreno	2,000.00
Maquinaria y equipo	162,072.55
Obra civil	3,800.00
Imprevistos (1%)	1,678.73
Activos Diferidos	10,000.00
Elaboración de estudios y proyectos	5,000.00
Constitución de la empresa	5,000.00
Capital de Trabajo	14,700.00
Inversión total	194,251.28

El apartado de “acondicionamiento del terreno” se consideran todas las actividades realizadas para la preparación del terreno y la siembra, mientras que en “obra civil” se considera la construcción de la olla de agua. Por otra parte, “maquinaria y equipo” cubre todo el sistema de riego necesario para el proyecto. Además, se considera una cantidad para cubrir cualquier imprevisto.

3.5.3.3. Depreciaciones y amortizaciones

Las depreciaciones estiman el costo del desgaste que sufre el sistema de riego (bomba, tanque y mangueras) por el uso que se haga a lo largo del tiempo. Las amortizaciones son cuantificaciones de la pérdida de valor de un bien o de una deuda con el tiempo (el valor de la captación de agua

de lluvia). En el Cuadro 13 se muestran los valores de la depreciación y amortización de la empresa ValiMar.

Cuadro 13. Depreciación y amortización de la empresa ValiMar.

Concepto	Inversión (\$)	Depreciación (%)	Depreciación o amortización anual				
			Año 1 (\$)	Año 2 (\$)	Año 3 (\$)	Año 4 (\$)	Año 5 (\$)
Depreciación	20,734.06		2,049.66	2,049.66	2,049.66	2,049.66	10,485.78
Maquinaria y equipo	20,259.06	10	2,025.91	2,025.91	2,025.91	2,025.91	10,129.53
Obra civil	475.00	5	23.75	23.75	23.75	23.75	356.25
Amortización	1,250.00		125.00	125.00	125.00	125.00	625.00
Elaboración de estudios	625.00	10	62.50	62.50	62.50	62.50	312.50
Constitución de la empresa	625.00	10	62.50	62.50	62.50	62.50	312.50
TOTAL	21,984.06		2,174.66	2,174.66	2,174.66	2,174.66	11,110.78

Una vez que la empresa quede libre de amortizaciones y depreciaciones le permitirá un crecimiento para incrementar operaciones con mayor tecnología con la finalidad de cumplir sus objetivos.

3.5.3.4. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio ayudará a la empresa a fijar el precio de sus productos para determinar en qué momento se obtienen ganancias para alcanzar la rentabilidad deseada. El Cuadro 14 proyecta el valor de las ventas, volumen necesario de producción y punto de equilibrio acorde a la capacidad instalada de la empresa. En el caso del higo, para 2023 no se tuvieron datos ya que la plata estuvo en un proceso de adaptación y no se obtuvo producción.

Cuadro 14. Punto de Equilibrio (PE) en valor de ventas, volumen de producción y capacidad instalada.

Variantes de nopal e higo	PE en valor de las ventas (\$)		PE en volumen de producción (t)		PE de capacidad instalada (%)	
	Año 2023	Año 2027	Año 2023	Año 2027	Año 2023	Año 2027
Verdura	8,668.80	8,447.35	2.91	0.60	185	15
Atlixco	8,251.16	8,444.00	2.77	0.60	189	23
Copena	6,770.59	8,447.68	2.28	0.60	162	34

Pelón Rojo	6,708.87	6,720.06	2.25	0.48	272	44
Villanueva	6,671.95	6,730.46	2.24	0.48	268	51
Pelón Blanco	7,197.21	8,397.03	1.75	0.55	92	29
Rojo Liso	5,685.10	6,687.97	1.38	0.44	155	34
Higo	0	\$ 6,284.46	0	0.13	0	60

3.5.3.5. Evaluación económica

En el Cuadro 15 se muestran los valores de VPN, donde todos los resultados son positivos lo cual indica que existe ganancia con cualquier variedad de nopal en el modelo *AgriCom*. En el caso de la TIR, con resultados positivos y mayores a la TREMA del 16% aceptando el proyecto en su totalidad para continuar actividades y, hasta en un futuro, en el incremento de las áreas productivas. La relación costo-beneficio muestra que por cada peso (\$) invertido se obtienen utilidades del valor calculado. Estos valores indican que el proyecto es rentable. En este caso la variante con mayor relación costo-beneficio es la variedad verdura con un valor de \$7.97 pesos de ganancia por cada peso invertido seguido de atlixco con \$6.82 y pelón blanco con \$6.35

Cuadro 15. Indicadores para la evaluación y factibilidad del proyecto en la empresa ValiMar

Variantes de nopal e higo	Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR %)	Relación Costo-Beneficio (R/CB)
Verdura	231,077.73	67	7.97
Pelón blanco	143,831.02	70	6.35
Atlixco	139,288.51	51	6.82
Rojo liso	99,715.71	48	6.28
Copena	88,646.13	42	5.67
Pelón rojo	51,580.62	26	5.40
Villanueva	38,630.41	21	4.93
Higo	131,470.95	69	5.92

3.6 DISCUSIÓN

La demanda de alimentos crece constantemente y si el sector agropecuario no puede satisfacer esta demanda puede afectar negativamente la tasa de crecimiento de la economía (Bula, 2020). Es por ello, que la creación de empresas como ValiMar son importantes para la producción de alimentos y para el desarrollo de las comunidades rurales. La empresa rural cuenta con características significativas, tales como sus conocimientos locales, apego a su territorio y a la familia como fuerza laboral (Flores Salgado & González González, 2020).

El nopal es un cultivo que ha estado presente en la historia mexicana sobre todo en comunidades rurales en donde su producción genera pertenencia e identidad territorial (Reyes-Terrazas *et al.*, 2020), así como un ingreso económico extra. El nopal representa un alimento básico en la alimentación mexicana, aumentando cada vez más su ingesta. Este cultivo se vuelve cada vez más atractivo para zonas rurales sobre todo como una alternativa económica y de producción (Negrete-Mundo *et al.*, 2020).

La producción de nopal en la comunidad de El Carmen puede asociarse principalmente a una opción económica importante que beneficie a las familias. Este cultivo se convierte en una actividad de crecimiento económico-social dentro del territorio, generando empleo y autoempleo (Reyes Terrazas *et al.*, 2020).

Un plan de negocios aporta a los emprendedores rurales la información necesaria sobre las características del producto, de los clientes y los competidores con la finalidad de crear una estrategia para la toma de decisiones minimizando los riesgos (Moncayo-Sánchez *et al.*, 2021). La investigación del mercado es una técnica fundamental para obtener información de inversión y desarrollo de productos. De este modo, la empresa puede utilizar la información para innovar en productos con un pensamiento estratégico que detecte nuevas oportunidades de mercado mejorando su desempeño.

3.7 CONCLUSIONES

La agricultura complementaria (*AgriCom*) es un modelo competitivo en el aspecto social y económico, ya que puede satisfacer parte de la demanda del mercado local mientras considera las oportunidades para el aprovechamiento de recursos locales que tiene en su entorno. El modelo

puede inducir la formación de empresas rurales, tales como la empresa ValiMar cuyo análisis económico muestra posibilidades de alcanzar los objetivos que impulsan el crecimiento y la generación de empleo local rural. Las estrategias de los agronegocios potencian el éxito de la asociación de cultivos como el nopal e higo y evidencia indicadores de rentabilidad positivos.

3.8 LITERATURA CITADA

- Alfaro-Calderón, G., & González-Santoyo, F. (2000). Metodología para la determinación del tamaño de plantas industriales. *Ciencias Empresariales*, 6(17), 93–106. <https://iaidres.org.mx/assets/revista25.pdf>
- Baca Urbina, G. (2022). *Evaluación de proyectos*. McGraw-Hill
- Bula, A. (2020). Importancia de la agricultura en el desarrollo socioeconómico. *Informes Del Observatorio UNR*, 16, 1–29. <https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/Importancia-de-la-agricultura-en-el-desarrollo-socio-económico.pdf>
- Cajigas, M., Ramírez, E., & Ramírez, D. A. (2023). El punto de equilibrio avanzado (Pea): herramienta para asegurar la sostenibilidad empresarial. *Criterio Libre*, 20(37), 1–28. <https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2022v20n37.9571>
- Charles-Leija, H., Sánchez-Rodríguez, R., & Ramírez Jaramillo, A. L. (2020). Formulación y evaluación de proyectos, una reflexión para las PYMES agroindustriales de México. *Ciencias Administrativas*, 16, 79–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.24215/23143738e067>
- Cotler, H., Corona, J. A., & Mauricio Galeana-Pizaña, J. (2020). Soil erosion and food deficiency in Mexico: A first approach. *Investigaciones Geográficas*, 101. <https://doi.org/10.14350/rig.59976>
- Díaz-Sánchez, F., Cadena-Iñiguez, J., Gómez-González, A., Ruiz-Vera, V. M., Morales Flores, F. J., & Bustamante-Lara, T. I. (2022). Modelo de producción y conservación de germoplasma (AgriCom) en una comunidad rural del semidesierto mexicano. *Agro-Divulgación*, 2(6), 13–18. <https://doi.org/10.54767/ad.v2i6.123>
- Dotres-Zuñiga, S., Garcíandia-Mirón, G., & Zuñiga-Igarza, L. M. (2020). El costo total de inversiones en proyectos de construcción. *Revista de Desarrollo Sustentable, Negocios*,

- Emprendimiento y Educación*, 11. <https://www.eumed.net/rev/rilcoDS/11/costo-inversiones.html>
- Enciso, V., & Reña-Cardozo, Á. R. (2022). *Depreciación y amortización*. Universidad Nacional de Asunción.
- Espidio-Balbuena, J., Navarro-Garza, H., Flores-Sánchez, D., & Báez-Péres, A. (2020). Diversidad de sistemas de cultivo y transición agroecológica: estudio de caso en la Sierra Norte del estado de Puebla, México. *Agroproductividad*, 13(2), 23–29. <https://doi.org/10.32854/agrop.vi.1530>
- Flor Romero, M. (2013). *Organización y Procesos Empresariales*. Martín Flor Romero
- Flores Salgado, I., & González González, F. (2020). La importancia de los factores socioculturales en la competitividad de la empresa rural. El caso de la empresa apícola Miel Tierra Grande. *RICSH Revista Iberoamericana de Las Ciencias Sociales y Humanísticas*, 9(18), 70–93. <https://doi.org/10.23913/ricsh.v9i18.211>
- Franco-Yoza, J. A., Pincay-Pincay, J. A., & Pincay-Sancán, G. L. (2022). Plan de marketing y comercialización, caso: Asociación de agricultores. *Revista Científica Mundo de La Investigación y El Conocimiento*, 6, 41–50. [https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(suppl1\).junio.2022.41-50](https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(suppl1).junio.2022.41-50)
- Galván Vera, A., García Fernández, F., & Serna Hinojosa, J. A. (2019). Diversificación en agronegocios en México y Tamaulipas; una propuesta de modelo para el desarrollo regional. *Agro Productividad*, 12(12), 67–73. <https://doi.org/10.32854/agrop.vi0.1532>
- Jaramillo-Luzuriaga, S. A., & Tenorio-Delgado, J. A. (2019). Planeación estratégica y su aporte al desarrollo empresarial. *Espí-ritu Emprendedor TES*, 3(1), 64–73. <https://doi.org/10.33970/eetes.v3.n1.2019.127>
- Leavy, S., & Beribe, M. J. (2020). Previsión de precios de los informes de mercados agrícolas. *Revista de Investigaciones Agropecuarias*, 46(Ruta 32), 379–386. <http://www.scielo.org.ar/pdf/ria/v46n3/0325-8718-RIA-46-03-00379.pdf>
- Martínez, M. D. C., Vega, J. E., & García, J. J. (2020). La influencia del compromiso organizacional y orientación al aprendizaje sobre la innovación y desempeño en los agronegocios. *Revista Espacios*, 41(17), 29. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1411>

- Medina-García, G., Zegbe, J. A., Ruiz-Corral, J. A., Casa Flores, J. I., & Rodríguez-Moreno, V. M. (2021). Influencia del cambio climático en los requerimientos térmicos del nopal tunero (*Opuntia* spp.) en el Centro-Norte de México. *Revista Bio Ciencias*, 8(800), 1–19. <https://doi.org/10.15741/revbio.08.e1007>
- Moncayo-Sánchez, Y. P., Salazar-Tenelanda, M. V., & Avalos-Peñañiel, V. G. (2021). El estudio de mercado como estrategia para el desarrollo de productos en el sector rural. Caso de estudio Parroquia Bayushig. Polo Del Conocimiento: *Revista Científico - Profesional*, ISSN-e 2550-682X, Vol. 6, No. 3, 2021, Págs. 2205-2220, 6(3), 2205–2220. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i3.2501>
- Munzón-Romero, A. A., Cuadrado-Sánchez, G. P., & Ormaza-Andrade, J. E. (2020). Determinación de costos en la industria de alimentos y bebidas para la toma de decisiones. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(4), 503. <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i4.969>
- Negrete Mundo, A. L., Montiel Huerta, M. E., Vargas Matamoros, K. L., & Torres López, A. (2020). Plan de negocios para la comercialización de nopal cumpliendo con el sello orgánico SAGARPA. In *Miscelánea Científica en México* (Vol. 4).
- Pitizaca-Guamán, F. G. (2024). Estudio de mercado para la implementación de una empresa de entrega de productos de primera necesidad en la ciudad de Loja, Ecuador. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 3408–3427. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1
- Plata-Hernández, Y. I., & Mendoza-Méndez, R. V. (2020). Importancia de la cultura de estudios de mercado en Mipymes de Tejupilco. *Revista Observatorio de La Economía Latinoamericana*. <http://hdl.handle.net/20.500.11763/oe12002estudios-mercado-mipymes>
- Poma-Hidalgo, E. J., Carvajal-Romero, H., Quezada-Campoverde, J. M., & Vega-Granda, A. del C. (2022). Diseño de un modelo de cadena de valor para los agronegocios en la provincia de El Oro. 593 Digital Publisher CEIT, 7(4–1), 228–240. <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.4-1.1218>
- Ramírez Juárez, J. (2022). Seguridad alimentaria y la agricultura familiar en México. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 13(3), 553–565. <https://doi.org/10.29312/remexca.v13i3.2854>

- Reyes Terrazas, A. S., Flores-Sánchez, D., Navarro-Garza, H., Pérez-Olvera, M. A., & Almaguer-Vargas, G. (2020). Importancia, sentido de pertenencia y continuidad del sistema cultivo nopal verdura (*Opuntia ficus indica* L.) en Cuatlacingo, Otumba, Estado de México. *Ra Ximhai*, 16, 229–250. <https://doi.org/10.35197/rx.16.04.2020.05.ka>
- Sánchez-Anchundia, M. Á. (2022). Estudio de factibilidad para una línea de desodorizado para manteca de cacao en la empresa Maquita Agro. In Universidad de Guayaquil.
- SADER. (2019). Crece en México el consumo y producción de nopal: Agricultura <https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crece-en-mexico-el-consumo-y-produccion-de-nopal-agricultura>
- SIAP. (2022). *Panorama Agroalimentario*. Sistema de Información Agrícola y Pesquera (SIAP), 1, 217.
- SIAP. (2023). *Panorama Agroalimentario*. Sistema de Información Agrícola y Pesquera (SIAP), 1, 220.
- Tamayo Ortiz, C. V., & Alegre Orihuela, J. C. (2022). Asociación de cultivos, alternativa para el desarrollo de una agricultura sustentable. *Siembra*, 9, 23–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.29166/siembra.v9i1.3287>

CAPÍTULO IV. MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA VEGETAL EN UNA COMUNIDAD RURAL

4.1 PROBLEMA

En México, existen diversos factores que limitan el desarrollo de la población rural. Destacan la pobreza, que priva a los actores de tener una vida libre de carencias socioeconómicas; la migración, que obliga a la población a buscar oportunidades laborales para sobrevivir lejos del campo; y cambios climáticos, que provocan sequías, los cuales afectan el territorio de siembra. La agricultura dentro de las comunidades rurales del semidesierto potosino-zacatecano, donde se han registrado años sin precipitación pluvial, es muy susceptible a ser afectada, y aunque los campesinos generan experiencia para lidiar con los cambios, las estrategias tradicionales no han sido suficientes para resistir. Un efecto más del contexto anterior es el abandono de los medios de producción (parcelas) y con ello la pérdida o erosión de recursos genéticos locales, específicamente de la agrobiodiversidad.

4.2 SOLUCIÓN PLANTEADA

Se diseñó un modelo de producción y conservación de bajo costo tecnológico usando recursos locales, denominado *AgriCom* (agricultura complementaria), la cual produce nopal (*Opuntia ficus indica*) para verdura, tuna y forraje, higo (*Ficus carica*) y maíz (*Zea mays*). Los tiempos de siembra, producción y cosecha de los cultivos difieren en el transcurso del año. Excepto el maíz, los demás cultivos son permanentes y de bajos requerimientos de agua y manejo. El fin de esta propuesta es que los habitantes rurales obtengan ingresos económicos diferidos en el tiempo, no depender de cosechas estacionarias de un único producto como el maíz, con el beneficio del auto empleo, limitando la migración. Para atenuar la escasez de agua, el modelo cuenta con una olla de captación de agua de lluvia para riego por goteo de tal forma que la producción sea sostenible. La Figura 19 muestra el arreglo general de modelo *AgriCom*, donde se ubican las variedades de nopal en producción-conservación, el módulo de higo y las accesiones silvestres recolectadas localmente que inician una colección de conservación de germoplasma, además de la olla para captación de agua de lluvia.

Modelo de Agricultura Complementaria
"El Carmen, Santa María del Río, S.L.P."

Figura 19. Arreglo espacial del modelo de agricultura complementaria y de conservación en el Carmen, Santa María del Río, SLP.

Es importante resaltar que a pesar de que estadísticamente la comunidad El Carmen donde ha iniciado este modelo indica hasta 362 mm anuales, en el año 2022 no se registraron lluvias, causando siniestro total en las pocas siembras de maíz (Figura 20). El Cuadro 16 muestra la producción de las variedades de nopal (*Opuntia ficus-indica*) a cuatro meses de establecido el modelo *AgriCom*, y su proyección. La Figura 21, indica el ritmo de emisión de nopalitos verdura a cuatro meses de establecido. La Figura 22 y 23, muestran las accesiones de nopal recolectadas localmente y conservadas en el modelo *AgriCom*.

Cuadro 16. Producción de las variedades de nopal (*Opuntia ficus indica*) a cuatro meses de establecido el modelo *AgriCom*, y su proyección anual.

Variantes de producción (<i>Opuntia ficus-indica</i>)	Área experimental (m ²)	Plantas por área experimental	Plantas (ha)	Número de nopales área experimental (4 meses)	Proyección (Nopales ha ⁻¹)	Proyección (t ha ⁻¹ año ⁻¹)
Copena	63	138	21905	58	9206.35	0.921
Pelón Blanco	95	205	21579	64	6736.84	0.674
Verdura	95	196	20632	488	51368.42	5.137
Pelón Rojo	95	199	21170	188	20000.00	2.000

Rojo Liso	54	120	22222	73	13518.52	1.352
Atlixco	88	186	21136	288	32727.27	3.273
Villanueva	30	59	19667	71	23666.67	2.367

Figura 20. A-B: siembra intensiva de siete variantes de nopal (0.70 x 0.70 m) del modelo *AgriCom*. C-D: Siembra de maíz inicial y estado final de la planta por falta de lluvias en el módulo ubicado en El Carmen, Santa María del Río, SLP.

Figura 21. Ritmo de emisión de nopalitos verdura de las variantes de *Opuntia ficus-indica* a cuatro meses

de establecidas.

Figura 22. Acciones recolectadas de nopal (*Opuntia ficus-indica*) y conservadas en el modelo *AgriCom* en El Carmen, Santa María del Río, SLP.

	Familia*	Género*	Especie*	Agrupación Taxonomica*	Si aplica		Clave germoplasmática	Número de colecta (Clave)*	Nombre del colector*	Institución del colector*	Nombre del identificador*	Institución del identificador*	Donador
					Subespecie	Variedad Botánica							
1	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Copena		2037-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
2	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Pelon Blanco		2038-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
3	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Verdura		2039-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
4	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Pelon Rojo		2040-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
5	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Rojo Liso		2041-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
6	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Atlixco		2042-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
7	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Villanueva		2043-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
8	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Jarillo		2044-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
9	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Tapona		2045-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
10	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Artón		2046-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
11	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Memelo		2047-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
12	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Amarillo Camueza		2048-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
13	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Tuna Blanca		2049-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
14	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Sin Nombre		2050-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
15	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Cuija		2051-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
16	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Sin Nombre		2052-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
17	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Cardona		2053-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
18	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Blanco Pachon		2057-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
19	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Ladrillero		2058-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
20	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Morado Mieludo		2059-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
21	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Tomatillo		2060-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
22	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Sanjuanero		2061-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
23	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Blanco Cardon		2062-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres
24	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Camueso		2063-22	Díaz-Sánchez Fernanda	Colegio de Postgraduados	Pendiente	Pendiente	Silvestre Díaz Torres

Figura 23. Datos pasaporte iniciales de acuerdo con el sistema BanGerMex de las accesiones recolectadas de nopal (*Opuntia ficus-indica*) y conservadas en el modelo *AgriCom* en El Carmen, Santa María del Río, SLP.

4.3 RETRIBUCIÓN SOCIAL

El modelo *AgriCom*, es una forma de manejo, producción y conservación de germoplasma vegetal local, que busca mejorar las actividades de producción primaria en áreas con fuertes limitantes agroclimáticas. Busca reducir costos de producción, promover el autoempleo, generar recursos económicos y reducir la migración. Este modelo ha sido aceptado en el Banco de Soluciones Tecnológicas de Bajo Costo y/o Basadas en Recursos Locales, en la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA), para ser instalado en otras comunidades de Latinoamérica. Este modelo está establecido y entregado a productores de la comunidad de El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí, México, y servirá como centro de capacitación y demostración a más productores y familias interesadas.

4.4 INNOVACIÓN, IMPACTOS E INDICADORES

Nivel de Innovación	Descripción	Transferido	Impacto		Indicador General de Políticas Públicas	Indicadores Específicos	Subindicador
			Sector	Ámbito			
Incremental	Busca mejorar los sistemas que ya existen haciéndolos mejores, más rápidos, más baratos, etc.	Asociaciones de Productores Productores independientes	Primario: Agricultura, Ganadería, Pesca, Explotación forestal, Minería	Social Económico Ambiental	Ciencia y Tecnología Económico Educación Responsabilidad Ambiental	Competitividad Recursos Humanos Comercio Generación de empleos Capacitación	Número de tesis Número de egresados (Lic. M.C., D.C.) Número de publicaciones Número de familias beneficiadas Empresas rurales formadas Transferencias tecnológicas Aplicación de técnicas y conocimientos tecnológicos para el desarrollo social y económico Número de empleos generados
Modelo de negocio	Creación o reinención de un negocio	Comunidades Agrarias	Procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)				
Innovación sostenible	Desarrollo de productos y procesos que contribuyen al desarrollo sostenible	Poblaciones en particular					
Innovación frugal	Hacer más con menos. Idear estrategias de bajo costo para sortear las complejidades institucionales o limitaciones de recursos, conseguir innovar, desarrollar y entregar productos y servicios a los usuarios de bajos ingresos con poco poder adquisitivo						

Figura 24. Innovación, impactos e indicadores.

CONCLUSIONES GENERALES

1. El modelo de *AgriCom* tiene el beneficio de manejar, producir y comercializar especies locales o regionales que pueden tolerar la escasez de lluvias y en dado caso, se puedan proporcionar riegos de auxilio por goteo. Esto promueve el autoempleo generando recursos económicos que, en un futuro, puedan disminuir la migración dentro de la comunidad.
2. La empresa ValiMar, productora de nopal, higo y maíz puede satisfacer parte de la demanda de mercado local mientras se aprovechan los recursos de su entorno. Cabe resaltar que el nopal y la higuera tienen la bondad de producir todo el año con riegos de auxilio por goteo que complementen el ingreso económico dentro de las actividades de los actores rurales involucrados.
3. Actualmente es de vital importancia la conservación de germoplasma vegetal, por ello en este proyecto se presenta de forma atractiva para los agricultores la conservación y producción de nopal que representa variedades locales y regionales y a su vez, se generan recursos alimenticios y monetarios de manera continua para que los campesinos de la zona no dependan de un solo cultivo.
4. Este modelo se entregó a productores de la comunidad de El Carmen, Santa María del Río, San Luis Potosí, México y servirá como centro de capacitación y demostración a productores interesados. En un futuro se recomienda la ampliación de los módulos, así como de tecnologías que promuevan el uso eficiente de los recursos del entorno.

ANEXOS

Cuadro 17. Datos pasaporte de accesiones que forman parte del modelo *AgriCom*.

Familia	Genero	Especie	Autor de Clasificación Taxonomica	Si Aplica		Número de colecta (Clave)	Nombre del Colector	Institución del Colector	Donador	
				Subespecie	Variedad Botanica					
1	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Amarilla Oro	O-20	G. Noriega / J. L. Dominguez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
2	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Rubí Reyna	O-25	G. Noriega / J. L. Dominguez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
3	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Sangre de Toro	O-34	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
4	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Sandia	O-40	Clemente Gallegos / Fidel Blanco	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
5	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Naranjón Legítimo	O-41	Clemente Gallegos / Fidel Blanco	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
6	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Camueza	O-47	Clemente Gallegos / Fidel Blanco	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
7	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Copena Torreaja	O-63	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
8	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Anaranjada	O-69	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
9	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Calabaza	O-78	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
10	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Moroda San Martín	O-82	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
11	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Alfajayucan	O-85	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
12	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Amarilla Plátano	O-89	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
13	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Rojo Jalpa	O-112	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
14	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	COPENA F-1	O-142	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
15	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Forrajero Ags.	O-143	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
16	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	La Quemada	O-147	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
17	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Tlaxcalancingo	O-173	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
18	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Rojo San Martín	O-209	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
19	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Blanca Caldera	O-228	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
20	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Jalpa	O-151	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
21	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Italiano mejorado	O-155	Derecho de obtentor	Universidad Autónoma Chapingo	Dr. Héctor Silos Espino
22	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Amarilla Salinas	O-156	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
23	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Jade	O-159	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
24	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Italiano morado	O-160	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
25	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Cero espinas	O-161	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
26	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Irapuato	O-162	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
27	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	P-8	O-163	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
28	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Tezontepec	O-164	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
29	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	AGD	O-165	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
30	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Pabellón amarillo	O-166	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino

31	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Diabetes Zacatecas	O-167	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
32	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	CNF	O-169	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
33	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Tapona	O-231	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
34	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Amarilla Platano	O-241	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
35	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Roja Libertad	O-296	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
36	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Chicle	O-300	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
37	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	A. Miquihuana	O-312	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
38	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Amarilla Jarro	O-314	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
39	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Roja Pelón Sel. Guanajuato	O-320	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
40	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	X. de Invierno	O-334	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
41	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Esmeralda	O-407	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
42	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Goliat	O-408	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
43	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Bonda	O-409	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
44	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	Xoconostle Colorado	O-303	Clemente Gallegos Vázquez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino
45	Cactaceae	Opuntia	Ficus Indica	Mill	No	T4	O-393	J. Manuel De Luna Valadez	Depositario Nacional de Opuntia	Dr. Héctor Silos Espino